

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit eruiert die Thematik der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im schulischen Kontext. Die Forschungsfrage befasst sich mit einer Einschätzung fördernder beziehungsweise hemmender schulischer Umweltfaktoren, die in Bezug zum Lernerfolg von Kindern mit ADHS gesetzt werden. Die Datenermittlung erfolgt aus der Sichtweise betroffener Jugendlicher oder junger Erwachsener, welche eine Beurteilung aus der Retrospektive vornehmen. Im Rahmen von vier Einzelfallstudien werden mit den Teilnehmern Leitfadeninterviews mit vorgeschalteten Kurzfragebögen durchgeführt. In der Datenauswertung wird das Hauptgewicht auf die qualitative Inhaltsanalyse gelegt, deren bedeutendstes Ergebnis auf die Vorteile einer Interessenindividualisierung im Unterricht für Lernende mit ADHS verweist.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	3
2	HYPOTHESEN UND FRAGESTELLUNG	4
3	THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	5
3.1	Geschichtliche Rückblende	5
3.2	Klassifikation und Begrifflichkeiten	6
3.3	Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörung (ADHS)	7
3.3.1	Erscheinungsbild	7
3.3.2	Mögliche Ursachen	9
3.3.3	Diagnostik und Therapie	10
3.4	Umweltfaktoren	14
3.4.1	Umweltfaktoren nach ICF-CY	14
3.4.2	Förderliche schulische Umweltfaktoren	16
3.5	Lernerfolg	18
3.5.1	Strategien der Selbststeuerung	19
3.5.2	Lernmotivation	22
4	FORSCHUNGSDESIGN UND METHODISCHES VORGEHEN	24
4.1	Qualitative Sozialforschung	24
4.1.1	Entwicklung qualitativen Denkens	25
4.1.2	Grundsätze qualitativer Forschung	26
4.2	Fallstudie	27
4.3	Datenerhebung	28
4.3.1	Interview	28
4.3.2	Kurzfragebogen	31
4.4	Durchführung	31
4.4.1	Beschreibung der Umsetzung	31
4.5	Datenauswertung	33
4.5.1	Kodierung der Interviewdaten	33
4.5.2	Qualitative Inhaltsanalyse	34
4.5.3	Kommunikative Validierung der Interviewinterpretationen	36
4.5.4	Auswertung der Kurzfragebögen	37
4.5.5	Analyse der vier Fälle	37
4.5.6	Häufigkeitsanalyse der Interviewinterpretationen	51

5	ERGEBNISSE	53
5.1	Darstellung der Ergebnisse.....	53
5.2	Beschreibung der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung.....	53
6	DISKUSSION	55
6.1	Evaluation der Ergebnisse vor theoretischem Hintergrund.....	55
6.2	Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis.....	59
6.3	Rückblick.....	60
6.3.1	Kritische Reflexion der Ergebnisse	60
6.3.2	Kritische Reflexion der Methodenwahl	61
6.4	Ausblick.....	62
7	LITERATURVERZEICHNIS.....	63
8	TABELLENVERZEICHNIS.....	67
9	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	69

1 EINLEITUNG

Die eigene Praxiserfahrung weist auf ein häufiges Auftreten der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern hin, da rückblickend regelmässig ein bis zwei Kinder pro Klasse davon betroffen waren. Die Klassenzüge kamen und gingen und doch zeigten sich bei einzelnen Kindern, fast ausschliesslich bei Knaben, immer wieder dieselben Verhaltensweisen. Während die einen sehr oft in Tagträume versunken waren, spielten andere fast ständig mit Schulgegenständen, spazierten im Klassenraum umher oder riefen unaufgefordert Antworten und Bemerkungen in den Klassenraum. Neben diesen Auffälligkeiten war die gemeinsame Schwierigkeit dieser Kinder, ihre Aufmerksamkeit auf wesentliche Unterrichtsinformationen zu richten, da sie sehr schnell durch andere Sinnesreize abgelenkt wurden. Dies hatte zur Folge, dass die Kinder Unterrichtsinhalte teilweise nur bruchstückhaft aufnehmen und anwenden konnten und in der Erreichung ihrer Lernziele zurück fielen.

Da die geschilderte Perspektive der Lehrpersonen bereits aus der täglichen Unterrichtspraxis bekannt ist, wird im Rahmen dieser Arbeit für einmal eine andere Brille aufgesetzt, um das Schulerleben aus der Sicht betroffener junger Menschen wahrzunehmen. Die vorliegende Untersuchung bezieht demzufolge Urteile über fördernde oder hemmende schulische Umweltfaktoren mit ein, welche von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen stammen. Aufgrund der Annahme einer entsprechenden Reflexionsfähigkeit der Jugendlichen fällt die Wahl auf diese Altersstufe. Da die Sichtweise der Jugendlichen ausserdem aus der Retrospektive erfolgt, wird ihre abgeschlossene obligatorische Schulzeit als Bedingung zu einer Teilnahme am Forschungsprozess gesetzt.

Im Rahmen der gegenwärtigen Forschungsarbeit soll näher ergründet werden, wie sich fördernde oder hemmende schulische Umweltfaktoren speziell auf den Lernerfolg von Kindern mit ADHS auswirken. Als grundlegende Zielsetzung gilt dabei, aus den gewonnenen Erkenntnissen erhebliche Rückschlüsse für die heilpädagogische Praxis ziehen zu können, um eine allfällige Optimierung für Kinder mit ADHS im schulischen Alltag zu bewirken.

Der Inhalt der Masterarbeit gliedert sich in fünf Hauptelemente, welche unter den übergeordneten Kapitelbezeichnungen zu finden sind. Als erster Baustein der Arbeit kann die Bildung der Fragestellung genannt werden, welcher durch nachfolgende umfassende theoretische Grundlagen eine thematische Vertiefung erfährt. Als weiterer wesentlicher Bestandteil der Arbeit gilt die Darstellung des Forschungsdesigns, welcher ausserdem das methodische Vorgehen und die Datenauswertung beinhaltet. Darauf folgt das entscheidende Element der Ergebnisse, welches zu guter Letzt durch eine Diskussion abgerundet wird.

2 HYPOTHESEN UND FRAGESTELLUNG

Es ist anzunehmen, dass sich die Beeinträchtigungen der Kinder mit ADHS insbesondere im Umfeld Schule zeigen, da im Unterricht konformes Verhalten erwartet wird. Ausserdem muss bei diesen Kindern, aufgrund einer verminderten Fähigkeit zur Aufmerksamkeitskontrolle, die Möglichkeit einer abträglichen Auswirkung auf den Lernerfolg in Betracht gezogen werden. Die Vermutung liegt nahe, dass die speziellen Verhaltensweisen, welche ein Kind mit ADHS während des Unterrichts zeigt, für Lehrpersonen auf Dauer sehr belastend sein können, da sie sich dadurch in ihrer Unterrichtsgestaltung beeinträchtigt fühlen. Für Lehrpersonen könnte es dabei naheliegend sein, die Ursachen der Störanfälligkeit eher beim Kind selber (aufgrund der ADHS kann es nicht anders) oder im familiären Umfeld zu orten. Das Feld Unterricht mit seinen Möglichkeiten zur Veränderung könnte eher weniger in Betracht gezogen oder weitgehend ausgeblendet werden.

Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass die genannte Perspektive der Lehrpersonen mit der Wahrnehmung betroffener Kinder deckungsgleich ist. Es besteht die Vermutung, dass Kinder mit ADHS ihren Lernerfolg vor allem mit den Bedingungen im Unterricht begründen könnten. Dabei könnten zu den Unterrichtsbedingungen die Einrichtung des Klassenzimmers, die Klassenzusammensetzung, der Führungsstil der Lehrperson, die methodisch-didaktische Konzeption des Unterrichts und die Wirkungsweise der schulischen Heilpädagogin zählen.

Unter Berücksichtigung dargestellter Hypothesen wird auf der Grundlage eines Perspektivenwechsels nun folgende Fragestellung formuliert:

Welche schulischen Umweltfaktoren betrachten Jugendliche und junge Erwachsene mit ADHS aus der Retrospektive als fördernd beziehungsweise als hemmend für ihren schulischen Lernerfolg?

Daraus ergeben sich folgende zusätzliche Unterfragen:

- **Warum wird ADHS bei Kindern oft erst im schulischen Kontext erkannt?**
- **Welche methodisch-didaktischen Konzeptionen werden als förderlich für das Lernen erlebt?**
- **Welche Rolle spielen Interaktionen im Unterricht (Lob, Verstärkung / Tadel, Sanktionen etc.)?**
- **Was ist bei der Sitzordnung zu beachten?**

Ausgehend von der Fragestellung, werden die hier formulierten Forschungsfragen als Basis für eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit den genannten Themenbereichen angesehen. Aus diesem Grund folgen nun in Kapitel 3 Darstellungen und Erklärungen der zugehörigen theoretischen Grundlagen.

3 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

3.1 Geschichtliche Rückblende

Die Verhaltensprobleme, welche mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörung (ADHS) einher gehen können, wurden erstmals im Jahre 1845 durch den Nervenarzt Dr. Heinrich Hoffmann in seiner Darstellung des *Zappel-Philipp*s literarisch beschrieben (vgl. Steinhausen, 2000, S. 9).

Erste fachbezogene Darstellungen der Störung waren laut Rothenberger und Neumärker (2010) jedoch erst um 1900 von den Autoren Still und Tredgold verfasst worden. Still beschrieb im Jahre 1902 ADHS-ähnliche Symptome bei Kindern und bezeichnete diese abweichenden Verhaltensweisen als einen ‚Defekt moralischer Kontrolle‘ [ursprünglich von Still eingeführt, Anm. d. Verf.]. Gleichzeitig nahm er an, dass dieser Defekt biologisch verursacht und deshalb angeboren sei (vgl. Steinhausen & Rothenberger & Döpfner, 2010, S. 12).

Während in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Fachwelt die Meinung vorherrschte, die beschriebene Störung sei ausschliesslich mit einer Hirnschädigung verbunden, wurde diese Annahme ab den späten 1950er Jahren immer mehr in Zweifel gezogen. Aus diesem Grund wurde die bisher geltende Bezeichnung der ‚Minimalen Hirnschädigung‘ durch den Begriff ‚Minimale Cerebrale Disfunktion - MCD‘ ersetzt [ursprünglich von McKeith & Bax; Clements; Strauss & Kephart eingeführt, Anm. d. Verf.] (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 13). Bezeichnenderweise entwickelte sich die Sichtweise auf die Störung und ihre Symptomatik ab den 1960er Jahren in Europa und in Nordamerika in verschiedene Richtungen. Während das Vorkommen der Verhaltensproblematik in Europa eher als Seltenheit angesehen wurde, betrachtete die Fachwelt in Nordamerika die Störung als häufige Erscheinung. Die Unterschiedlichkeit der Betrachtungsweise zeigt sich im diagnostischen Klassifikationssystem der ICD¹ gegenüber der DSM² auch heute noch in einer niedrigeren Verbreitungsrate der beschriebenen Störung (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 13-14).

Ab den 1970er Jahren traten die Aufmerksamkeitsaspekte immer mehr in den wissenschaftlichen Fokus, was die Forschung in diesem Gebiet vermehrt aktivierte. Die Erforschung der motorischen Unruhe und der Aufmerksamkeitsschwierigkeiten erlebte jedoch im Verlauf der 1990er Jahren nochmals eine Intensivierung, wobei Untersuchungen der Genetik und der Neurobiologie mit einbezogen wurden. Während dieser Zeit wurden ausserdem die ersten Leitlinien zu ADHS entwickelt, die heute zur Standardisierung und Qualitätssicherung der Abklärung und Therapie einer ADHS beitragen sollen (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 14-15).

¹ International Classification of Diseases der World Health Organisation 1992 (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 14)

² Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der American Psychiatric Association 1980 (vgl. ebd.)

3.2 Klassifikation und Begrifflichkeiten

Da sich die Schwierigkeiten im Bereich des Verhaltens zeigen, wird die ADHS nach medizinischem Standpunkt heute dem Fachbereich der Psychiatrie zugeordnet. Der dargestellten Beeinträchtigung des Verhaltens liegen unterdessen zahlreiche Bezeichnungen und teilweise unterschiedlichen Definitionen für dieselbe Störung vor, welche in den Klassifikationssystemen ICD-10³ und DSM-IV⁴ charakterisiert werden (vgl. Steinhausen, 2000, S. 10-11). Um einen Überblick der genannten Klassifikationssysteme zu erhalten, werden deshalb nachfolgend die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgezeigt. Ausserdem folgen Erklärungen und eine Zuordnung der aktuellen Begriffe, welche für dieses Störungsbild vorliegen.

Das Diagnoseschema der **ICD-10** setzt für die vorliegende Beeinträchtigung die übergeordnete Bezeichnung **Hyperkinetische Störung (HKS)** ein, deren Merkmale unter *Code F90* näher charakterisiert werden. Ausserdem führt die ICD-10 diagnostische Leitlinien für die HKS auf, welche die Symptome der verminderten Aufmerksamkeit und der gesteigerten Aktivität als zentral hervor heben (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 17).

Im Klassifikationssystem **DSM-IV** liegt für dasselbe Störungsbild der Oberbegriff **Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörung (ADHS)** als übergeordnete Bezeichnung vor (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 9). Unter *Code 314* erfolgt eine Charakterisierung der vorliegenden Kriterien je nach Erscheinungsbild und es wird eine entsprechende Gliederung in verschiedene Untergruppen (Subtypen) vorgenommen (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 20-21). Im Kontext des Klassifikationssystems DSM treten ausserdem die Begriffe *Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)* und *Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS)* auf. Während ADHD innerhalb des DSM-IV lediglich der englische Ausdruck für ADHS bedeutet, wurde die in der dritten Revision des DSM-IV eingeführte Bezeichnung ADS während der vierten Revision wieder in ADHS umbenannt (vgl. Steinhausen, 2000, S. 13-15). Da eine ausführliche Charakterisierung des Störungsbildes nach ICD-10 und nach DSM-IV an dieser Stelle zu viel Raum einnehmen würde, wird hiermit auf Anhang 1 verwiesen, welcher die diagnostischen Kriterien beider Klassifikationssysteme enthält.

Der Vergleich der Diagnosekriterien der ICD-10 mit denjenigen des DSM-IV zeigt eine weitgehende Übereinstimmung in der grundlegenden Formulierung der Verhaltenskriterien, welche als Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität charakterisiert werden (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 9). Als einer der deutlichsten Unterschiede zwischen den diagnostischen Merkmalen der ICD-10 und des DSM-IV kann die Unterteilung in Subtypen, welche im DSM-IV vorgenommen wird, genannt werden. Während im DSM-IV eine Differenzierung in einen vorherrschend unaufmerksamen und einen vorherrschend hyperaktiv-impulsiven

³ 10. Revision der ICD 2004 (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 9)

⁴ 04. Auflage der DSM 2003 (vgl. ebd.)

Mischtypus vorliegt, wird die Äusserung der Hyperaktivität in der ICD-10 als grundlegendes Kriterium angesehen (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 11).

Um einen besseren Überblick zu erhalten, folgt eine zusätzliche grafische Darstellung der Unterschiede und Übereinstimmungen der Diagnoseschemata ICD-10 und DSM-IV in Abbildung 1 (Quelle: Keiser & Rennenkampff, HfH Zürich, Fortbildung Elgg, 2006).

Symptome				Diagnose	System			
Aufmerksamkeitsstörung	+	Hyperaktivität	+	Impulsivität	ADHS, Mischtyp	DSM-IV		
					Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	ICD-10		
Aufmerksamkeitsstörung		(Hyperaktivität)		(Impulsivität)	ADHS, vorwiegend unaufmerksamer Typ	DSM-IV		
(Aufmerksamkeitsstörung)		Hyperaktivität	+	Impulsivität	ADHS, vorwiegend hyperaktiv-impulsiver Typ	DSM-IV		
Aufmerksamkeitsstörung	+	Hyperaktivität	+	Impulsivität	+	Störung des Sozialverhaltens	Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens	ICD-10

Abb. 1 Zuordnung der Symptome und zugehöriger Diagnosen zu ICD-10 und DSM-IV

Aufgrund seiner Ausrichtung an Verhaltenseigenschaften erfuhr der aus dem DSM-IV entnommene Begriff *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)* im Vergleich zur Bezeichnung *Hyperkinetische Störung (HKS)* der ICD-10 eine stärkere internationale Etablierung. Trotz dieser Tatsache wird für Krankenversicherer eine Orientierung am Klassifikationssystem der ICD-10 hierzulande als obligatorisch vorausgesetzt (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 17).

Da der Begriff *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung* auch in der Schweiz am häufigsten ist, wird die Bezeichnung *ADHS* in die vorliegende Arbeit übernommen und im Kapitel 3.3 in ihrer Bedeutung näher definiert.

3.3 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

3.3.1 Erscheinungsbild

Nach Lauth und Linderkamp (2000) wird ADHS über das Auftreten der Verhaltensmerkmale *Unaufmerksamkeit*, *Impulsivität* und *Hyperaktivität* definiert, falls diese in einem Übermass und über einen längeren Zeitraum geäussert werden. Ausserdem muss zwischen dem gezeigten Verhalten und dem Entwicklungsstand des Kindes eine deutliche Diskrepanz vorliegen, damit eine Verhaltensauffälligkeit als ADHS bezeichnet werden kann (vgl. Steinhausen, 2000, S. 127).

Unter *Unaufmerksamkeit* wird die mangelnde Fähigkeit der Aufrechterhaltung und Zielausrichtung einer Verhaltensweise verstanden. Dies kann sich in wenig planvollen, kaum organisierten Vorgehensweisen, in häufigen Arbeitsunterbrüchen und in der Ablenkbarkeit des Kindes äussern.

Die Bedeutung der *Impulsivität* wird durch voreilige, unüberlegte Verhaltensweisen begründet. Das Kind gibt beispielsweise die Antwort zu einer Frage, bevor sie gestellt wurde oder es hat Mühe, in einer Reihenfolge abzuwarten. Die Schwierigkeiten können sich bei der Aufgabenbewältigung ausserdem in einem Vorpreschen unter Nichtbeachtung von Anweisungen äussern. Zusätzlich kann vorkommen, dass sich das Kind risikofreudig verhält und sich vermehrt auf gefährliche Aktionen einlässt.

Unter *Hyperaktivität* wird eine übermässige motorische Unruhe verstanden. Das Kind ist beispielsweise dauernd in Bewegung oder es wandert umher. Die Schwierigkeiten können sich ausserdem darin äussern, dass das Kind übermässig mit Händen und Füssen zappelt oder häufig Gegenstände in die Finger nimmt und mit ihnen herum spielt (vgl. Steinhausen, 2000, S. 127).

Daneben ist jedoch auch zu erwähnen, dass Kinder mit ADHS durchaus liebenswerte Seiten und auch Stärken haben. Oft tritt ihr grosser Ideenreichtum gepaart mit viel Kreativität und Spontaneität zu Tage, was sie zu unverwechselbaren Zeitgenossen macht. Aufgrund ihres ausgeprägten Gerechtigkeitssinnes sind diese Kinder ausserdem meist fähig, Unstimmigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich besser zu erkennen (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 7).

Zahlreichen Studien zufolge sind in der Grundschule ungefähr 3 bis 7% der Kinder von ADHS betroffen, was der durchschnittlichen Verteilung von etwa ein bis zwei Kindern pro Schulklasse entspricht. Dabei fällt auf, dass sich das Verhältnis der Geschlechter bei ADHS ungleichmässig darstellt. Im Vergleich zu den Mädchen wird die Belastung der Jungen als vier bis neunmal höher eingestuft. Diese Diskrepanz zwischen den Geschlechtern erklärt sich die Wissenschaft hauptsächlich mit dem Tatbestand der etwas anderen genetisch-biologischen Veranlagung der Jungen. Die Entwicklung neuronaler Verbindungen im männlichen Hirn, welche das Verhalten grundlegend beeinflussen, gilt als unbeständiger und störungsanfälliger. Daneben ist jedoch die Einflussnahme kultureller Faktoren, welche massgebend auf das Verhalten der Jungen einwirken können, nicht von der Hand zu weisen (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 13-14).

Das Bestehen zusätzlichen Störungen, sogenannter Komorbiditäten, wird bei ADHS in der Mehrheit der Fälle beobachtet. In einer Studie von Angold et al. (1999) wurden besonders nahe Beziehungen von ADHS zu Störungen des Sozialverhaltens, zu Depressionen und zu Angststörungen nachgewiesen (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 35). Daneben sind laut Barkley (2006) etwa 35 % der Kinder mit ADHS von zusätzlichen Lernstörungen betroffen,

wobei die Lese-Rechtschreibschwäche und die Rechenschwäche mit je 12-27 % gleichermaßen vertreten sind. Da die Ausprägung der Komorbidität bei ADHS massgeblich von Umweltfaktoren beeinflusst wird, sollte die Umgebung für diese Kinder konstruktiv gestaltet und Lernrückstände möglichst früh aufgefangen werden (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 15).

3.3.2 Mögliche Ursachen

Obwohl das Phänomen ADHS bisher umfassend erforscht wurde, liegt in der Fachwelt bis heute Unklarheit über die Verursachung vor. Insgesamt überwiegen personenbezogene Erklärungen, welche die Ursache von ADHS in biologischen Merkmalen des Individuums orten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Kontextfaktoren den Ausprägungsgrad von ADHS beeinflussen können (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 188-189). „Insgesamt überwiegt die Vorstellung, dass biologische und konstitutionelle Merkmale eine entscheidende Rolle bei der Genese der Störung spielen und psychosoziale Faktoren den Verlauf der Störung wesentlich beeinflussen können“ (Döpfner; zitiert nach Hillenbrand, 2008, S. 188). Döpfner und Steinhausen (2010) setzen die Genetik ausserdem als zentralen Faktor für die Entstehung von ADHS ein (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 134). „Die Erforschung der Ursachen von ADHS hat sich in den letzten Jahrzehnten auf biologische Faktoren konzentriert. Dabei konnte überzeugend gezeigt werden, dass genetische Faktoren den grössten Einzelfaktor bei der Entwicklung von ADHS darstellen ...“ (ebd.).

Die Theorien zur Aufklärung der Ursache von ADHS zeigen sich in grosser Vielfältigkeit. Aus diesem Grund folgt nun eine übersichtsmässige Darstellung der verschiedenen Erklärungsansätze für mögliche Ursachen von ADHS in Tabelle 1.

Tab. 1

Erklärungsansätze über die Verursachung von ADHS

Ausgangspunkt	Erklärungsansatz
<p>Neurochemie (Roessner und Rothenberger 2010) (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 76-88) (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 189)</p>	<p>In der Durchblutung des Frontalhirns und im Übermittlungssystem der Neurotransmitter existieren gewisse Auffälligkeiten, welche ursächlich an den geäusserten Verhaltensmerkmalen einer ADHS beteiligt sind. Dabei weisen die Hirnschaltkreise der Übermittlersubstanzen Dopamin, Noradrenalin und Serotonin Dysfunktionen auf, was sich auf das Verhalten und die Befindlichkeit auswirkt.</p>

<p>Allergene und Toxine (Steinhausen 2010) (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 130-131) (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 189)</p>	<p>Die ADHS wird durch allergische Reaktionen des Immunsystems ausgelöst. Dabei bewirken bestimmte Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln (z. B. Zucker, chemische Zusätze) die Ausbildung von Allergien, was eine ADHS begünstigt. Daneben werden Umwelteinwirkungen von Schadstoffen, beispielsweise hohe Bleikonzentrationen, als ursächlich für die Entstehung von ADHS angesehen. Weitere Risikofaktoren für die spätere Ausbildung einer ADHS bilden das mütterliche Rauchen und das Trinken von Alkohol während der Schwangerschaft.</p>
<p>Genetik (Banaschewski 2010) (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 113) (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 189)</p>	<p>Die ADHS ist in den Genen angelegt, das heisst angeboren. Die Verhaltensmerkmale können über Generationen hinweg weiter vererbt werden. Kinder von Eltern, welche selber von ADHS betroffen sind, tragen ein erhöhtes Risiko (40-60%), die Störung ebenfalls zu entwickeln. Ausserdem wird angenommen, dass die genetischen Veranlagungen von ADHS und von Depressionen eng miteinander in Verbindung stehen, da diese Störungen in betroffenen Familien gehäuft nebeneinander bestehen.</p>
<p>Psychosoziale Faktoren (Döpfner und Steinhausen 2010) (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 135-136) (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 189)</p>	<p>Belastende psychosoziale Umweltbedingungen (z. B. niedriger gesellschaftlicher Familienstatus, Krankheit eines Elternteils, unbeständiger Erziehungsstil) sind ursächlich an der Ausbildung einer ADHS beteiligt. Dabei stellen auffällige Beziehungsmuster, vor allem sogenannte erzwingende Interaktionen zwischen Eltern und Kind, Mangel an elterlicher Zuwendung, traumatische Erlebnisse und nicht zuletzt Art und Menge des Fernsehkonsums Variablen in der Entstehung von ADHS dar.</p>
<p>Integrative ursächliche Modelle (neueste Entwicklung) (Döpfner, Rothenberger und Steinhausen 2010) (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 145-147) (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 189)</p>	<p>In der Literatur bestehen inzwischen mehrere Erklärungsmodelle von ADHS, welche verschiedene Faktoren integrieren. Beispielhaft soll hier das ‚integrative klinische Modell zur Entstehung von ADHS‘ [ursprünglich von Döpfner et al. eingeführt, Anm. d. Verf.] genannt werden, das alle bisher genannten Erklärungsansätze in einem Modell vereint (Modelldarstellung: s. Anhang 2). Das genannte integrative Modell weist das Defizit in der Selbstregulation als zentrale Schwierigkeit bei ADHS aus und leitet dessen Ursache von den drei Ebenen Physiologie, Verhalten und Kognition her ab.</p>

3.3.3 Diagnostik und Therapie

Bei der Abklärung einer ADHS verweisen die Autoren Görtz-Dorten, Döpfner und Rösler (2010) auf die Diagnosemerkmale der ICD-10 und des DSM-IV, welche vorgeben, dass ein Vorhandensein entsprechender Symptome bis zum 6. Lebensjahr ersichtlich sein muss (vgl.

Steinhausen et al., 2010, S. 228). Die Diagnosestellung einer ADHS, welche meist durch einen Kinderarzt erfolgt, wird auf mehreren Ebenen durchgeführt: „Zu ihr tragen die Anamnese, die Verhaltensbeobachtung, die Verhaltensbeurteilung anhand standardisierter Fragebögen ... psychologische Testuntersuchungen und die neurologische Untersuchung sowie das EEG⁵ und die körperliche Untersuchung bei“ (Steinhausen, 2000, S. 18). Während der Untersuchungsaufnahme und des -verlaufs steht der persönliche Dialog zwischen Arzt und Patient und seinen nächsten Angehörigen durchgehend im Vordergrund. Somit gilt das Interview, welches mit dem betroffenen Kind und seinen Eltern durchgeführt wird, als grundlegendes diagnostisches Instrument (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 201).

Der Einsatz von Fragebögen wird als sogenanntes ‚Breitbandverfahren‘ [ursprünglich von Görtz-Dorten & Döpfner & Rösler eingeführt, Anm. d. Verf.] bezeichnet (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 216ff.). Dieses Verfahren wird hier speziell heraus gegriffen, da es für die Lehrpersonen des betroffenen Kindes von besonderer Relevanz ist. Generelle Verwendung in der Diagnostik finden beispielsweise die von Achenbach (1993) und seinem Team entwickelten Fragebögen für Eltern (CBCL), Lehrer (TRF) und Jugendliche (YSR), die in Anhang 3 eingehender erklärt werden (vgl. Steinhausen, 2000, S. 20). Nach Lauth und Linderkamp (2000) beinhalten Fragebögen in der Regel einen Verhaltenskatalog zu den Kriterien *Unaufmerksamkeit*, *Hyperaktivität* und *Impulsivität*. Beim Ausfüllen beurteilen die Eltern und die Lehrpersonen, inwiefern eigene Beobachtungen auf das jeweilige Kind zutreffen (vgl. Steinhausen, 2000, S. 136 - 137).

Bei einer therapeutischen Behandlung von ADHS gilt die Reduzierung der vorherrschenden Symptome, die sich als Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität äussern können, als vorrangige Zielsetzung (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 256). „[Daneben] muss zentral die Wiederherstellung und Verbesserung der psychosozialen Funktionstüchtigkeit in allen lebenswichtigen Bereichen, d. h. im familiären Umfeld, in Schule, Ausbildung und Beruf ... im Vordergrund stehen“ (ebd.).

Wie Lauth und Linderkamp (2000) betonen, stellen Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen, aufgrund ihrer nachteiligen Auswirkungen auf das schulische Lernen und auf das Sozialverhalten, eine Entwicklungsgefährdung für das Kind dar. Aus diesem Grund werden therapeutische Interventionen als notwendig eingestuft (vgl. Steinhausen, 2000, S. 129 - 130).

In der Zwischenzeit existieren für die Behandlung einer diagnostizierten ADHS vielfältige Verfahren. In Tabelle 2 wird nun eine Übersicht von Beschreibungen und Zielsetzungen der momentan häufigsten Therapieanwendungen bei ADHS geboten.

⁵ Elektroenzephalografie: Methode zur Messung der elektrischen Hirnströme (vgl. <http://www.nzg.ch/eeg-elektroencephalographie.html>, [29.01.2012])

Tab. 2

Beschreibungen und Zielsetzungen von Therapien bei ADHS

Therapien bei ADHS	Beschreibung und Zielsetzung
<p>Psychoedukation (Schürmann und Döpfner 2010) (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 258-259)</p>	<p>Unter Psychoedukation wird eine aufklärende Beratung der von ADHS betroffenen Personen verstanden, die als Grundlage für jede weitere Therapieform angesehen wird. Bei Kindern werden die Eltern in jedem Fall und die Lehrpersonen teilweise in die Beratung mit einbezogen. Die Psychoedukation verfolgt das Ziel einer Instruierung der betroffenen Person und ihres sozialen Umfeldes. Sie fördert das Verständnis von Schwierigkeiten bei ADHS und bietet den involvierten Personen Handlungsalternativen an.</p>
<p>Pharmakotherapie mit Stimulanzien (Banaschewski und Rothenberger 2010) (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 289-291)</p>	<p>Die Wirksamkeit von Stimulanzien (Metylphenidat, Amphetamin, Pemolin) zur Behandlung von ADHS wurde bereits vor rund 70 Jahren von Braedly (1937) entdeckt. Als bevorzugtes Medikament wird heute in der Praxis Metylphenidat (MPH), [besser bekannt als Ritalin, Anm. d. Verf.] eingesetzt. Mit der Pharmakotherapie wird in erster Linie eine Verminderung der Kernsymptome bei ADHS (Unaufmerksamkeit, Impulsivität, Hyperaktivität) angestrebt. Durch den Rückgang der Symptomatik wird in zweiter Linie das Ziel einer besseren schulischen und sozialen Integration verfolgt.</p>
<p>Strategietraining (Lauth und Linderkamp 2000) (vgl. Steinhausen, 2000, S. 142ff.)</p>	<p>Das Strategietraining enthält aufeinander aufbauende Therapieelemente, die dem Kind mit ADHS in mehreren Lektionen vermittelt werden. Zu den Unterrichtsinhalten des Trainings gehören das Einüben und Transferieren von Problemlösestrategien, die an Aufgaben mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad angewendet werden. Das Strategietraining soll die Kinder mit ADHS befähigen, Handlungen besser zu planen, zu organisieren und zu steuern. Gleichzeitig wird ausserdem eine verbesserte Selbstreflexion, dass heisst ein Überdenken einer Handlung angestrebt.</p>
<p>Kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung (Eisert 2000) (vgl. Steinhausen, 2000, S. 158-169)</p>	<p>Die Kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung enthält Therapiebausteine, welche mit dem Kind in mehreren Sitzungen erarbeitet werden. Dabei werden dem Kind mit ADHS Trainingsinhalte zur Selbstinstruktion (vermehrtes inneres Sprechen), zur Handlungssteuerung und zur Anstrengungsbereitschaft vermittelt. Die Handlungen des Kindes werden während des Trainings durchgängig und unmittelbar durch Belohnung oder aber milde Bestrafung verstärkt. Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen bei Kindern mit ADHS zielen darauf ab, ihre aktive Selbststeuerung und ihre eigene Handlungsorganisation zu optimieren.</p>

Neurofeedback (Heinrich 2010) (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 355-360)	Das Neurofeedback, das auch als EEG-Biofeedback bezeichnet wird, stellt ein Verfahren dar, bei welchem bestimmte Vorgänge der hirnelektrischen Aktivität trainiert werden. Dabei sitzt das Kind mit ADHS vor einem Monitor und ist durch spezifische Elektroden mit dem Computer verbunden. Nun spielt das Kind eine Art Computerspiel, indem es die Figuren auf dem Bildschirm durch eigene hirnelektrische Aktivität steuert. Das Neurofeedback strebt eine verbesserte Wahrnehmung der normalerweise unbewussten Körperfunktionen an und zielt damit auf eine Erhöhung der Selbstkontrolle. Damit soll durch Neurofeedback schliesslich eine optimierte Verhaltenssteuerung bei Kindern mit ADHS erreicht werden.
---	---

Obwohl unterdessen eine Vielzahl an Therapiemethoden bei ADHS existiert, wird nach Trott und Wirth (2000) in der heutigen klinischen Praxis am häufigsten auf die Pharmakotherapie zurück gegriffen. Die Autoren erklären sich dies durch die zuverlässige und schnelle Wirkung des Metylphenidats [z.B. Ritalin, Anm. d. Verf.] auf die Verhaltenssymptomatik einer ADHS (vgl. Steinhausen, 2000, S. 210-212). Psychologische Sichtweisen begegnen der Therapie mit Stimulanzien allerdings mit Vorbehalten, da mit der permanenten Medikation lediglich die Symptome der Störung unterdrückt werden. Somit kann die Gefahr der Vernachlässigung therapeutischer Massnahmen bestehen, welche an Ursachen der Störung anknüpfen (vgl. Stangl, 2005, S. 6).

Auch Döpfner und Sobanski (2010) bezeichnen isolierte Behandlungsverfahren bei ADHS als meist zu wenig erfolgversprechend. Deshalb werden in der heutigen Praxis häufig kombinierte Therapiemethoden, sogenannte multimodale Therapien, angewendet. Damit wird der Blick nicht nur auf die Schwierigkeiten des Kindes gerichtet, sondern es werden zusätzlich die Systeme der Familie und der Schule mit einbezogen. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass eine Pharmakotherapie mit einer Eltern-Kind-Therapie und mit Interventionen in der Schule kombiniert wird (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 272-273).

Demzufolge nimmt die heutige klinische Praxis bei ADHS nicht mehr ausschliesslich eine patientenzentrierte Sichtweise ein, sondern konzentriert sich bei Therapiemassnahmen vermehrt auch auf Umweltfaktoren des betroffenen Kindes. Aufgrund dieses Sachverhalts und bezugnehmend auf die Fragestellung (s. S. 4) der vorliegenden Arbeit wird nun im folgenden Kapitel eingehender auf einflussnehmende Umweltfaktoren, zu welchen auch die Schule gehört, näher eingegangen.

3.4 Umweltfaktoren

Aufgrund der Relevanz zum Arbeitsthema orientiert sich die Darstellung Umweltfaktoren an den Vorlagen des Internationalen Klassifikationssystems der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, Version für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 11). Die ICF-CY gilt als Erweiterung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Die internationale Anwendung der ICF wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahre 2001 an der Vollversammlung beschlossen (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 29). Dabei stellt sich der Zweck der ICF-CY folgendermassen dar: „Die ICF-CY bietet ein Rahmenkonzept und nutzt eine gemeinsame Sprache und Terminologie, um Probleme mit den Körperfunktionen und -strukturen, Beeinträchtigungen der Aktivitäten und der Partizipation, wie sie sich im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter manifestieren, sowie die relevanten Umweltfaktoren zu erfassen“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 12).

3.4.1 Umweltfaktoren nach ICF-CY

Die Umweltfaktoren, welche einen Wirkungsanteil auf die Aktivitäten einer Person besitzen, „... bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 12). Als Umweltfaktoren nach ICF-CY werden beispielsweise Medikamente, Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von öffentlichen Gebäuden, Autoritätspersonen, Dienste des Bildungs- und Ausbildungswesens sowie Sonderpädagogische Dienste des Bildungs- und Ausbildungswesens genannt (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 230 ff.). Da das Augenmerk der vorliegenden Arbeit auf schulischen und therapeutischen Umweltfaktoren liegt, werden diese nun vertieft behandelt und auf andere ICF-Faktoren wird nicht näher eingegangen. Es wird hiermit eine Auswahl derjenigen Umweltfaktoren getroffen, welche therapeutische und schulische Bereiche der Kinder mit ADHS tangieren. Nachfolgend werden die genannten Umweltfaktoren nach ICF-CY definiert und näher begründet.

e1101⁶ Medikamente: „Alle natürlichen oder vom Menschen hergestellte Produkte oder Substanzen, für medizinische Zwecke gesammelt, verarbeitet oder hergestellt, wie der heutigen Schulmedizin und der Naturheilkunde entsprechende Heilmittel/Medikamente“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 230).

Da die Behandlung mit Stimulanzien als die häufigste Therapieform bei ADHS angewendet wird (s. S. 13), müssen viele betroffene Kinder täglich Medikamente einnehmen. Ein

⁶ Aus dem Kodiersystem der ICF-CY: Der Buchstabe „e“ steht für Umweltfaktoren und der numerische Kode gibt die Kapitelnummer und die Gliederungsebenen an (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 6).

Grossteil der Kinder mit ADHS wird deshalb durch den Umweltfaktor der Medikamente massgeblich beeinflusst.

e150 Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von öffentlichen Gebäuden: „Produkte und Technologien, für den öffentlichen Zugang geplant und konstruiert, welche die bebaute Umgebung (Innen- und Aussenbereiche) eines Individuums bilden, einschliesslich solcher, die angepasst oder speziell entworfen sind“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 236).

Die Architektur des Schulhauses und die Einrichtung der Schulzimmer bilden wichtige Umweltfaktoren für Kinder mit ADHS, da diese Kinder vermehrt von Umgebungsreizen beeinflusst werden (s. S. 8).

e330 Autoritätspersonen: „Personen mit Entscheidungsverantwortung für andere, die infolge ihrer sozialen, ökonomischen, kulturellen oder religiösen Rollen in der Gesellschaft sozial definierten Einfluss oder Befugnisse haben, wie Lehrer, Arbeitgeber ...“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 248).

Das Verhalten der Lehrpersonen gilt als erheblicher Umweltfaktor für Kinder mit ADHS, da psychosoziale Faktoren eine wesentliche Auswirkung auf den Verlauf der Störung haben können (s. S. 9-10).

e5850 Dienste des Bildungs- und Ausbildungswesens: „Dienste und Programme, die sich mit der regulären Bildung/Ausbildung sowie Aneignung, Erhaltung und Vergrösserung von Wissen ... befassen, wie Dienstleistungen und Programme für verschiedene Ebenen der allgemeinen und inklusiven Bildung (z.B. Vorschuleinrichtungen, Primar- und Sekundarschulen I und II ...), einschliesslich derer, die diese Dienste erbringen“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 268).

Der reguläre Schulunterricht kann als wesentlicher Umweltfaktor angesehen werden, da sich praktizierte didaktisch-methodische Unterrichtskonzeptionen auf das Auftreten der Verhaltensmerkmale bei ADHS (s. S. 8) auswirken und damit auch die Wissensaneignung des Kindes beeinflusst wird.

e5853 Sonderpädagogische Dienste des Bildungs- und Ausbildungswesens: „Dienste und Programme, die sich mit besonderer Bildung/Ausbildung sowie Aneignung, Erhaltung und der Vergrösserung von Wissen ... befassen, wie Dienstleistungen und Programme für verschiedene Ebenen der förderpädagogischen Bildung (z.B. Vorschuleinrichtungen, Primar- und Sekundarschulen I und II ...), einschliesslich derer, die diese Dienste erbringen“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 269).

Der sonderpädagogische Förderunterricht kann als weiterer Umweltfaktor für Kinder mit ADHS eingesetzt werden. Aufgrund der Verhaltensproblematik (s. S. 8) besteht bei Kindern

mit ADHS die Gefahr der Ausbildung von Wissenslücken, welche durch besondere Förderung aufgearbeitet werden können.

Die genannten Umweltfaktoren nach ICF-CY (e150, e330, e5850, e5853) werden nun, aufgrund der Relevanz zur Fragestellung, für eine nähere Betrachtung der ausschliesslich im Kontext der Schule wirksamen Umweltfaktoren heran gezogen. Damit wird im folgenden Kapitel der Fokus auf die förderlichen schulischen Umweltfaktoren für Kinder mit ADHS gelegt.

3.4.2 Förderliche schulische Umweltfaktoren

Folgende schulische Umweltfaktoren können nach Niedermann et al. (2007) und entsprechend der Forschungsfrage als massgebend ausgewählt werden (vgl. Niedermann & Schweizer & Steppacher, 2007, S. 52):

- Lernumgebung: Gestaltung des Klassenzimmers, Lärm, Temperatur, Material
- Didaktische Konzeption: Qualität des Unterrichts, insbesondere die Qualität des Umgangs mit heterogenen Lerngruppen
- Interaktive Konzeption: Beziehung Lehrperson-Schülerin/Schüler sowie Schülerinnen und Schüler zueinander, inklusive deren Einstellungen, Haltungen, Erwartungen
- Organisation: Zuteilung von personellen und finanziellen Ressourcen (z.B. für integrative Förderung), ... Rahmenbedingungen für Kooperation und Planung. (ebd.)

Die Darstellung der schulischen Umweltfaktoren erfolgt demzufolge hauptsächlich über die vier Ebenen der Schulstruktur, des Lehrerverhaltens, des Unterrichts und des Lernumfelds. In Tabelle 3 werden deshalb schulische Umweltfaktoren, welche vor allem für Kinder mit ADHS als förderlich eingestuft werden, auf der Grundlage dieser vier Ebenen übersichtsmässig beschrieben. Dabei erfolgt hier keine separate Behandlung der hemmenden schulischen Umweltfaktoren, da für diese entgegengesetzte Bedeutungen angenommen werden können.

Tab. 3

Förderliche schulische Umweltfaktoren

schulische Ebene	förderliche Umweltfaktoren
Schulstruktur (vgl. Palmowski, 2010, S. 193-194)	<ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung von Schulleitungen als Mittel für pädagogische Zwecke • Priorität pädagogischer Fragen (Kerngeschäft Unterricht) • Kultur der Eigenverantwortung, des Vertrauens und der Akzeptanz
Verhalten der Lehrpersonen (vgl. Julius; zitiert nach Lauth & Naumann, 2009, S. 39-40)	Klassenmanagement⁷: <ul style="list-style-type: none"> • Verbindliche Regeln (ev. mit der Klasse erarbeitet) Konsequenzen bei Regelverstössen mit steigendem ‚Härtegrad‘ [ursprünglich von Slavin eingeführt, Anm. d. Verf.]:

⁷Klassenführung (siehe Erklärung S. 17-18)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nonverbale Hinweise 2. Positive Verstärkung regelkonformen Verhaltens 3. Auf das Verhalten bezogene verbale Ermahnungen 4. Mittelmässig unangenehme Bestrafung, die direkt an wiederholte Regelübertretungen anschliesst. <ul style="list-style-type: none"> • Allgegenwärtigkeit: Die Lehrperson bemerkt jederzeit, was sich im Unterrichtsraum abspielt. • Überlappung: Die Lehrperson umgeht Disziplinprobleme ohne Unterbrechung des Unterrichtsflusses. • Flüssigkeit: Die Unterrichtsabläufe folgen nahtlos aufeinander. • Gruppenfokussierung: Die Lehrperson bezieht alle Lernenden in das Unterrichtsgeschehen mit ein.
<p>Einzelmassnahmen im Unterricht (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 44 - 45)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aufforderung des Kindes zum lauten Denken: Z. B. Anweisungen wiederholen, Vorgehensweise in eigenen Worten erklären • Lernen am Modell: Übernahme von Verhaltensweisen durch Beobachtung von Vorbildern • Vorausschauende Lenkung: Mögliche Schwierigkeiten im Voraus einschätzen und möglichst optimal umschiffen • Problemdifferenzierung: Positive Sichtweise, Störverhalten nicht personifizieren • Individuelle Fördermassnahmen: Lernlücken erkennen und beheben • Individueller Verstärkerplan: Reflexion der Zielerreichung und Belohnung
<p>Lernumfeld (vgl. Schröder, 2006, S. 62)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatz mit reduzierter Ablenkungsgefahr: Optimal in der Nähe der Lehrperson • Sitznachbar, der eine positive Modellfunktion einnimmt • Übersichtlichkeit im Schulzimmer: Strukturierte Einrichtung des Schulzimmers, Ordnung am Arbeitsplatz • Niedriger Lärmpegel während des Unterrichts • Rückzugsort im Klassenzimmer: Rückzugsecke, die für ruhiges Lernen bestimmt ist

An dieser Stelle sind ergänzende Erklärungen zum Klassenmanagement anzufügen, welches, Ophardt und Thiel (2008) entsprechend, als grundsätzliche Dimension der Unterrichtsqualität eingestuft wird. Während die deutschsprachige Pädagogik die Unterrichtsqualität lange Zeit ausschliesslich über die Lehrerpersönlichkeit und den Lehrplan definierte, entwickelte der angelsächsische Raum Eigenschaften des Unterrichts über Theorien der Lernpsychologie (vgl. Schweer, 2008, S. 259-260). Die auf dem Gedankengut von Skinner und Thorndike beruhenden Ermittlungen von Miller und Dollard (1941) geben dazu drei Bausteine

ne von Unterrichtsqualität an: „die Qualität der Instruktion, das aktive Engagement des Lerners und die motivationale Verstärkung durch die Lehrenden“ (Schweer, 2008, S. 260). Seither erlebte die Lehr-Lernforschung eine Intensivierung und es existieren mittlerweile mehrere Forschungszugänge zum Konstrukt des Klassenmanagement (vgl. ebd.). In vorliegender Arbeit erfolgt nun eine hauptsächliche Orientierung an behavioristischen und ökologischen Forschungszugängen zum Klassenmanagement, da diese klar ersichtliche Anteile enthalten, welche für erfolgreiches Lernen grundlegend sind (vgl. Schweer, 2008, S. 271).

Der behavioristische Zugang beschreibt Klassenmanagement als ‚individuelle Verhaltensmodifikation‘ [ursprünglich von Ophardt & Thiel eingeführt, Anm. d. Verf.]. Zugehörige Studien von Brophy (2006), Landrum und Kauffman (2006) verweisen beispielsweise auf den Einsatz positiver Verstärker, wie Lob und Aufmerksamkeit seitens der Lehrperson, welche beim Lernenden vermehrt erwünschte Verhaltensweisen hervorrufen würden (vgl. Schweer, 2008, S. 265).

Der ökologische Zugang definiert Klassenmanagement als Steuerung von ‚Aktivitätsstrukturen‘ [ursprünglich von Gump eingeführt, Anm. d. Verf.] und baut hauptsächlich auf Forschungsgrundlagen von Kounin (1970) und Gump (1967) auf. Als Aktivitätsstrukturen werden charakteristische Unterrichtsmuster bezeichnet, welche durch die Lehrperson mittels Handlungsprogrammen gesteuert werden. Ein solches Handlungsprogramm stellt beispielsweise ‚überlappendes‘ Verhalten der Lehrperson dar [ursprünglich von Kounin eingeführt, Anm. d. Verf.]. Somit umgeht die Lehrperson, möglicherweise mithilfe des Einsatzes eines sachbezogenen ‚Signals‘ [ursprünglich von Kounin & Gump eingeführt, Anm. d. Verf.] Unterbrechungen und hält den Unterrichtsfluss damit aufrecht (vgl. Schweer, 2008, S. 266-268).

Speziell auf den Umweltfaktor des Unterrichts bezogen, ist anzufügen, dass für Kinder mit einer ADHS eine klare Strukturierung als Vorteil gewertet wird, wobei auch eine vermehrte Unterrichtsdifferenzierung als lernförderlich eingestuft wird (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 31). Eckert (2009) verweist ausserdem auf die Notwendigkeit der individuellen Förderung von Kindern mit spezifischen Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten. Die Autorin bezieht Kinder mit ADHS in ihre Ausführungen mit ein und betont unter anderem, dass die Lehrperson von den Stärken und Interessen des Kindes ausgehen soll, um damit seine Lernmotivation zu wecken (vgl. Meyer, 2009, S. 91).

Bezugnehmend auf die Fragestellung wird nun in folgendem Kapitel näher auf das Konstrukt des Lernerfolgs eingegangen und es wird aufgezeigt, auf welche Faktoren im Rahmen der vorliegenden Arbeit Bezug genommen wird.

3.5 Lernerfolg

Die Bedeutung des Begriffs Lernerfolg reicht in der Literatur von messbaren Daten, wie beispielsweise Prüfungs- und Zeugnisnoten, über Erwerb von Faktenwissen bis hin zur Ver-

ständnisbildung bei Problemlöseprozessen (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 13). Da das Verstehen eines Vorganges als zentral für einen Lernprozess angesehen werden kann, wird in der gegenwärtigen Arbeit ein grundlegender Bezug zum letztgenannten Kriterium für Lernerfolg hergestellt.

Aebli (1993) bezeichnet das *Wissen*, *Können* und *Wollen* als die ‚drei Säulen des Lernens‘ [ursprünglich von Aebli eingeführt, Anm. d. Verf.], da diese Bestandteile im Lernprozess eine elementare Bedeutung einnehmen würden (vgl. Aebli; zitiert nach Beddies, 2006, S. 30). Dies bedeutet, dass Lernende über ihren eigenen Lernprozess Bescheid wissen, Lernabläufe selber ausführen und vom Zweck des Lerninhalts überzeugt sein sollten (vgl. Beddies, 2006, 30-31). Lernerfolg kann demzufolge erzielt werden, wenn der Lernende vermehrt auf Strategien des Lernens zurück greifen kann und sie anzuwenden weiss.

Übersichtsmässig lassen sich Lernstrategien nach Mandl und Friedrich (2006) in verschiedene Kategorien einteilen: „ ... [in] kognitive Strategien (Elaboration, Organisation/Strukturierung, Wissensnutzung) und metakognitive Strategien (Selbstkontrolle/Selbstregulation), [in] motivational-emotionale Stützstrategien, ... kooperative Lernstrategien sowie [in] die gezielte Nutzung wichtiger Lernressourcen wie z. B. Lernzeit und Medien“ (Mandl & Friedrich, 2006, S. 1).

Lauth und Naumann (2009) zufolge zeigen sich die Auswirkungen einer ADHS hauptsächlich in einer defizitären Strategieranwendung der Selbststeuerung (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 22). Aus diesem Grund verdient die Anwendung der genannten Strategien in folgendem Kapitel eine vertiefte Behandlung.

3.5.1 Strategien der Selbststeuerung

Nach Lauth und Naumann (2009) gelten folgende Aspekte als Voraussetzung für eine gelungene Selbststeuerung: „Die Übernahme und das Verstehen einer Anweisung, das Akzeptieren und Durchdenken einer Aufgabe, längerfristige Vorausplanung, die Orientierung an weiterreichenden Zielen ... Planung und Selbstüberwachung, Hemmung von ungeeigneten bzw. kurzfristigen Impulsen“ (Lauth & Naumann, 2009, S. 22). Daraus lässt sich ableiten, dass sich Selbststeuerung aus einem Zusammenspiel kognitiver und metakognitiver Strategien ergibt (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 1). Selbststeuerung kann demzufolge als eine Kombination der Strategie der Aufmerksamkeitskontrolle (Brünken & Seufert, 2006) und den Strategien der Selbstkontrolle (Schreblowski & Hasselhorn, 2006) betrachtet werden (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 30, S. 152-153).

Nach Brünken und Seufert (2006) wird der Begriff *Aufmerksamkeit* in der Pädagogik eng mit einem erfolgreichen Verlauf von Lernprozessen verknüpft, was seine grundlegende Bedeutung für den Unterricht unterstreicht (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 27). In Anlehnung an

Pressley und McCormick (1995) beschreiben die Autoren den Mechanismus der Aufmerksamkeit folgendermassen:

Eine der zentralen Annahmen ist, dass informationsverarbeitende Systeme zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine begrenzte Menge von Information bearbeiten können. Solche Systeme müssen daher über Mechanismen verfügen, die dazu in der Lage sind, aus der Menge der einströmenden Reize diejenigen auszuwählen, die weiterverarbeitet werden und andere Informationen auszusondern. (Mandl & Friedrich, 2006, S. 27 - 28)

Brünken und Seufert (2006) zufolge wird die Selektion im Informationsverarbeitungsprozess in neueren Erträgen der Aufmerksamkeitsforschung anhand von Ressourcenmodellen erklärt. Dabei wird angenommen, dass der kognitive Verarbeitungsprozess umso besser gelingt, je weniger Ressourcen für die Bearbeitung von eintreffenden Informationen benötigt werden (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 28). Nach Brünken und Seufert (2006) beinhaltet Aufmerksamkeitskontrolle unter anderen die Strategien der Optimierung des Aufnahmevermögens, welche auf eine Verringerung der Ressourcenanforderungen abzielen (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 31). Dabei ist der Ressourcenverbrauch am niedrigsten, wenn Lerninhalte illustriert und strukturiert dargestellt werden und eine Vernetzung stattfinden kann. Überflüssige Informationen oder nicht relevante Illustrationen auf Arbeitsblättern, sowie Gespräche und Nebengeräusche im Klassenzimmer haben unnötigen Verbrauch der Ressourcen zur Folge, auf welche beim eigentlichen Lernprozess nicht mehr zugegriffen werden kann (vgl. ebd.). Zusammenfassend wird in Tabelle 4 die Lernstrategie der Aufmerksamkeitskontrolle nun nochmals übersichtsmässig beschrieben.

Tab. 4

Lernstrategie der Aufmerksamkeitskontrolle

Lernstrategie	Begriffserklärung	Beispiele erfolgreicher Strategieanwendung
Aufmerksamkeitskontrolle (kognitive Strategie) Brünken und Seufert (2006) (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 27ff.)	Lernstrategien der Aufmerksamkeit setzen bei nachprüfbareren Faktoren von Aufnahmevermögen und Aussonderung im Informationsverarbeitungsprozess an (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 30).	Das Kind kann im mündlichen Unterricht zuschauen und zuhören. Es gelingt ihm, wesentliche Lerninhalte im Gedächtnis zu behalten und sie wieder zu geben.

Laut Schreblowski und Hasselhorn (2006) wurden seit den 1970er Jahren *Selbstkontrollstrategien* im Rahmen der Metakognitionsforschung eingehend wissenschaftlich untersucht (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 152). Dabei wird der Begriff *Metakognition* von Hasselhorn (2001) folgendermassen erläutert:

Metakognition ist der Sammelbegriff für eine Reihe von Phänomenen, Aktivitäten und Erfahrungen, die mit dem Wissen und der Kontrolle über die eigenen kognitiven Funktionen (z. B. Lernen, Gedächtnis, Verstehen, Denken) zu tun haben. Metakognition hebt sich von den übrigen mentalen Phänomenen, Aktivitäten und Erfahrungen dadurch ab, dass kognitive Zustände oder Funktionen die Objekte sind, über die reflektiert wird. Sie können daher Kommandofunktionen der Kontrolle, Steuerung und Regulation während des Lernens übernehmen. (Hasselhorn, 2001, S. 466)

Schreblowski und Hasselhorn (2006) beschreiben dazu ein Modell von Nelson und Narens (1994) welches zeigt, dass während eines Verarbeitungsprozesses ständig Informationen zwischen einer kognitiven und einer metakognitiven Ebene hin und her geschoben werden. Dabei dienen Reflexionsprozesse auf metakognitiver Ebene der Überwachung und Überprüfung des eigenen Lernens (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 152). Der genannte Vorgang wird von den Autoren als *selbstgesteuertes* oder *selbst kontrolliertes Lernen* bezeichnet, wobei sich selbst kontrolliertes Lernen in wiederkehrenden Abläufen manifestiert. „Das selbst gesteuerte Lernen endet nicht mit der Erreichung eines Ziels, sondern wirkt sich auf erneute Zielsetzungen aus, sodass ein ständiger Kreislauf entsteht“ (ebd.).

Schreblowski und Hasselhorn (2006) nennen als metakognitive Strategien *Planen*, *Überwachen* und *Bewerten*. Diese Strategien beeinflussen einander gegenseitig und stehen deshalb in Abhängigkeit voneinander (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 153). Den Autoren zufolge zieht die Planung am Anfang der Aufgabe im Idealfall die Überwachung des Lösungsprozesses nach sich, was heisst „... die zu bearbeitende Aufgabe zu identifizieren, die Weiterentwicklung zu beobachten und zu bewerten und vorherzusagen, welches Ergebnis erzielt wird, wenn der Arbeitsprozess so wie bisher fortschreitet“ (Mandl & Friedrich, 2006, S. 154-155). Nach Fertigstellung einer Arbeit folgt das Bewerten, indem beurteilt wird, inwiefern die Resultate des Erreichten mit den eigenen Zielvorstellungen überein stimmen (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 154).

Tabelle 5 verdeutlicht wiederum übersichtsmässig die bedeutenden Sachverhalte zu Lernstrategien der Selbstkontrolle.

Tab. 5

Lernstrategien der Selbstkontrolle

Lernstrategien	Begriffserklärung	Beispiele erfolgreicher Strategieanwendung
Selbstkontrolle (metakognitive Strategien) Schreblowski und Hasselhorn (2006) (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 151ff.)	Planen, Überwachen, Bewerten: Selbstkontrollstrategien setzen sich aus den drei Komponenten <i>Planen</i> , <i>Überwachen</i> und <i>Bewerten</i> zusammen. Da die drei Strategien in Abhängigkeit zueinander stehen, zeigt sich ihr Nutzen häufig erst bei kombinierter Anwendung (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 153-154).	Das Kind kann seine Handlungen zielgerichtet steuern. Es ist fähig, sich selber abzufragen (z. B. Habe ich an alles gedacht?) Das Kind überprüft seine Ergebnisse und vergleicht sie mit den Zielvorgaben.

In der Literatur wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Anwendung kognitiver und metakognitiver Strategien grundlegend von der jeweiligen Lernmotivation abhängig ist (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 7). Aufgrund dieser Erkenntnisse wird im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit der Entschluss gefasst, eine Untersuchung der schulischen Umweltfaktoren in die Wege zu leiten, welche die Strategien der Selbststeuerung und zusätzlich der Motivation bei Kindern mit ADHS unterstützen.

3.5.2 Lernmotivation

Vollmeyer (2006) entsprechend beinhaltet ein grosser Teil der Forschungstheorien zur Motivation, dass ein positiver Motivationszustand die Nutzung von Lernstrategien günstig beeinflusst. Aufgrund dieser Tatsache streicht die Autorin die Wichtigkeit der Aktivierung von Motivation heraus, die der Lernende im Kontext einer Unterrichtsaktivität entwickeln sollte (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 223). In Anlehnung an Rheinberg (2002) wird der Begriff der Motivation von den Autoren Schiefele und Streblow (2006) folgendermassen definiert und in Bezug zum Schulunterricht gesetzt:

Motivation [wird] als die ‚aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand‘ [ursprünglich von Rheinberg eingeführt, Anm. d. Verf.] [verstanden]. Es wird davon ausgegangen, dass die Stärke dieser Ausrichtung die Dauer und Intensität zielgerichteten Handelns beeinflusst. Übertragen auf den schulischen Kontext bedeutet dies, dass es vom Ausmass der Lernmotivation abhängt, ob ein Schüler überhaupt eine Lernaktivität verfolgt und wie lange bzw. wie intensiv er lernt. (Mandl & Friedrich, 2006, S. 233)

Schiefele und Streblow (2006) erwähnen, dass die ‚Zielzustände‘, welche der Lernende anstrebt [ursprünglich von Rheinberg eingeführt, Anm. d. Verf.], die entsprechende Klassifizierung der verschiedenen Formen der Lernmotivation angeben. Dabei unterscheiden Schiefele und Köller (2001) intrinsische und extrinsische Formen der Motivation. Intrinsische Motivation liegt laut den Autoren dann vor, wenn eine Handlung verheissungsvoll erscheint und ihre Durchführung Spannung, Herausforderung oder Interesse hervorruft. Dabei kann entweder die Tätigkeit selbst oder der Gegenstand der Handlung, beispielsweise ein bevorzugtes Unterrichtsfach, intrinsische Motivation bewirken. Im Gegensatz dazu kann extrinsische Motivation nicht mit der Handlung selbst verknüpft werden. Extrinsisch motivierte Tätigkeiten stehen ausschliesslich mit der Erreichung positiver Ergebnisse oder Rückmeldungen, beispielsweise mit Anerkennung der Lehrperson, in Verbindung (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 233).

Um die Auswirkung von Aspekten der Motivation auf das strategische Lernen zu unterstreichen, erwähnt Vollmeyer (2006) die Studien von Vollmeyer und Rheinberg (1999, 2000, 2004), welche besagen, „ ... dass eine hohe Ausprägung bei der Kombination der motivationalen Faktoren Interesse, Herausforderung u. a. tatsächlich dazu führt, dass Lerner eine

systematische Strategie verwenden“ (Mandl & Friedrich, 2006, S. 225). Dieser Sachverhalt legt somit nahe, dass sich vorhandenes Lerninteresse auch grundlegend auf Strategien der Selbststeuerung (s. S. 19-21) auswirken kann.

Bezugnehmend auf die Fragestellung und aufgrund der Annahme, dass die Jugendlichen aus der Retrospektive vor allem Aspekte des Lerninteresses in Erinnerung behalten konnten, wird die Thematik nun auf intrinsisch motivationale Aspekte des Interesses eingegrenzt.

In Anlehnung an Krapp (1999) bezeichnet Vollmeyer (2006) Interesse als intrinsische Form der Motivation, die stets durch einen Gegenstand hervorgerufen wird (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 223). Im schulischen Kontext zeigt sich Interesse laut Schiefele (2004) darin, dass der Lernende durch ein Thema gefühlsmässig angesprochen wird und sich anschliessend aus eigenem Antrieb intensiv und über längere Zeit mit der Sache beschäftigt (vgl. Lauth & Grünke & Brunstein, 2004, S. 135). Dabei sieht der Autor als wichtige Grundlage für die Entwicklung und den Bestand von Lerninteresse, „... dass eine Lerntätigkeit mit der Erfüllung grundlegender Bedürfnisse nach ‚Kompetenz, Selbstbestimmung‘ und ‚sozialer Einbindung‘ [ursprünglich von Deci & Ryan; Krapp & Prenzel eingeführt, Anm. d. Verf.] verbunden wird“ (ebd.). Für das Auftreten von Interesse im Schulunterricht stellen sich nach Schiefele (2004) folgende Gelingensbedingungen dar: Die Lernenden sollten positive Resonanzen zu ihrem Lernzuwachs (Kompetenz) erhalten und es sollte ihnen die Möglichkeit gegeben werden, auf Faktoren des Unterrichtsgeschehens eigenen Einfluss auszuüben (Selbstbestimmung). Die genannte Bedürfnisgrundlage wird optimal berücksichtigt, wenn Lehrpersonen mit ihren Lernenden einen partnerschaftlichen Umgang pflegen (soziale Einbindung), statt sie zu dominieren (vgl. Lauth et al., 2004, S. 135).

Abschliessend werden nun in Tabelle 6 die bedeutendsten Angaben zur Motivation und zur besonderen Form des Interesses zusammenfassend dargestellt.

Tab. 6

Lernmotivation und Interesse

Lernstrategien	Begriffserklärung	Beispiele erfolgreicher Strategieanwendung
Motivation und Interesse (Stützstrategien) Schiefele (2004) (vgl. Lauth et al., 2004, S. 134ff.) Schiefele und Streblow (2006) (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 232ff.)	Lernmotivation: Ist der Lernende motiviert, richtet er sich voll und ganz auf einen Zustand aus, den er erreichen möchte und den er positiv bewertet (vgl. Rheinberg; zitiert nach Mandl & Friedrich, 2006, S. 233). Interesse: Interesse gilt als spezielle Form intrinsischer Motivation. Ein Kind äussert sein Interesse, indem es „... einem Lerngegenstand ... hohe Wertschätzung entgegenbringt und die Beschäftigung damit als emotional befriedigend erlebt“ (Lauth et al., 2004, S. 135).	Das Kind zeigt Interesse am Lerngegenstand. Das Kind kann eine Verknüpfung zwischen eigenem Verhalten und erwarteten Folgen herstellen und damit eigene Belohnungsmuster aktivieren. Das Kind nimmt Lernen als Herausforderung wahr und hat Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Im weiteren Verlauf wird der Forschungsschwerpunkt auf die schulischen Umweltfaktoren *Verhalten der Lehrpersonen, Unterricht, Einzelmassnahmen im Unterricht und Lernumfeld* gelegt. Dies aufgrund der Annahme, dazu wesentliche Auskünfte von den Jugendlichen zu erhalten, die als fördernde oder hemmende Faktoren für Lernerfolg eingeschätzt werden können. Um die Thematik einzugrenzen, werden weitere schulische Bereiche, wie beispielsweise die erwähnte Schulstruktur oder der Faktor Klasse, im Kontext dieser Arbeit nicht näher untersucht.

Allerdings soll zusätzlich der Bereich *Therapie bei ADHS* mit einbezogen werden, da sich auch Therapiemassnahmen, wie beispielsweise die Einnahme von Medikamenten, auf das schulische Lernverhalten der Kinder auswirken können. Da die Fragestellung den Fokus allerdings auf die schulischen Umweltfaktoren richtet, wird der Bereich der Therapiemassnahmen im Rahmen dieser Arbeit als Kontextbedingung angesehen, die dargestellt, jedoch nicht eingehender analysiert werden soll.

Des Weiteren wird nun auf das gewählte Forschungskonzept und das zugehörige methodische Vorgehen näher eingegangen, was als Grundlage für die geplante Untersuchung eingesetzt wird.

4 FORSCHUNGSDESIGN UND METHODISCHES VORGEHEN

4.1 Qualitative Sozialforschung

Während in der quantitativen Forschung das systematische zahlenmässige Untersuchen und Zerlegen von Gegenständen im Vordergrund steht, wird in der qualitativen Forschung die Ganzheit von Gegenständen in ihrer Vielschichtigkeit untersucht (vgl. Flick, 2010, S. 27). Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte ist in der Forschung eine vermehrte Tendenz zu qualitativen Verfahren zu beobachten (vgl. Mayring, 2002, S. 12). Dabei erlangt die qualitative Forschung auch für die Untersuchung sozialer Bezüge zunehmend an Bedeutung, da die Vielfältigkeit der Lebenswelten in heutigen Gesellschaften ein verändertes Feingefühl für die Erforschung sozialer Gegenstandsbezüge notwendig macht. Die ansteigende ‚Individualisierung von Lebenslagen und Biographiemustern‘ [ursprünglich von Beck eingeführt, Anm. d. Verf.] und die ‚neue Vielfalt der Milieus, Subkulturen, Lebensstile und Lebensweisen‘ [ursprünglich von Hradil eingeführt, Anm. d. Verf.] erfordert von der heutigen Sozialforschung mehr Nähe zum einzelnen Menschen in seinem sozialen Kontext. Dabei gewinnen induktive Forschungsverfahren, welche Theorien aus direkter Prozessbeobachtung ableiten, zunehmend an Bedeutung, wohingegen die klassischen deduktiven Vorgehensweisen, welche umgekehrt bestehende Theorien an vorliegenden Anschauungen überprüfen, der Unterschiedlichkeit der Gegenstände kaum ausreichend gerecht werden können (vgl. Flick, 2010,

S. 22-23). Aus diesem Grund wird die Felduntersuchung in der qualitativen Forschung kaum in einer Laborsituation, sondern im Kontext des Alltags durchgeführt (vgl. Flick, 2010, S. 27).

Die Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Arbeit verlangt eine Untersuchung und Zusammenführung verschiedener Perspektiven des Schulerlebens, während das Individuum als Einheit angesehen wird. Damit kann das Untersuchungsvorhaben mit zugehörigen Methoden dem Postulat der qualitativen Forschung zugeordnet werden. Um qualitative Denksätze noch näher zu ergründen, werden nun in folgendem Kapitel grundlegende geschichtliche Zusammenhänge aufgezeigt.

4.1.1 Entwicklung qualitativen Denkens

Obschon qualitatives Denken in der gegenwärtigen Forschung vermehrt anzutreffen ist, gilt dieser wissenschaftliche Bezug nicht als Erfindung der heutigen Zeit. Die Ursprünge qualitativen Denkens reichen bis Aristoteles (384-322 v. Chr.) zurück. Nach Wright (1974) können die Geisteswissenschaften in zwei Entwicklungszweige eingeteilt werden, namentlich in aristotelische und in galileische Überlieferungen (vgl. Mayring, 2002, S. 12).

Während die galileische Denkrichtung (Galileo Galilei, 1564-1642) auf einer deduktiven Beschreibung der Beziehung zwischen Ursache und Wirkung beruht, braucht es für Aristoteles einen anderen wissenschaftlichen Zugang, um die Seele des Menschen zu erforschen (vgl. Aristoteles, Werke, Bd. 13, (1959); zitiert nach Mayring, 2002, S. 12).

Als weiterer Pionier qualitativen Denkens gilt der italienische Philosoph Gianbattista Vico (1668-1744), der in seinen Schriften darauf hinweist, dass menschliche Handlungsziele der Veränderlichkeit unterliegen und deshalb nicht als allgemein gültig betrachtet werden können. Sein Alternativprogramm der ‚neuen Wissenschaft‘ [ursprünglich von Vico (1744) eingeführt, Anm. d. Verf.] enthält demzufolge Grundlagen für eine wissenschaftliche Ausrichtung, die auf ein differenziertes Verstehen von Einzelfallphänomenen im historischen Kontext ausgelegt ist (vgl. Mayring, 2002, S. 13).

Als weiterer Ursprung qualitativen Denkens gilt der Wissenschaftszweig der Hermeneutik, welcher wissenschaftliche Vorgehensweisen zur Interpretation von Texten bereit hält. Dabei versucht die Hermeneutik [entwickelt von Mathias Flacius Illyricus (1520-1575), Anm. d. Verf.] die subjektive Bedeutung eines Textes aufzudecken und begründet die interpretative Methodik dadurch, dass jeder Mensch seinen subjektiven Sinn in das Verfassen von Textinhalten lege (vgl. Mayring, 2002, S. 13-14).

Trotz dieser hoffnungsvollen Ansätze qualitativen Denkens haben sich in der Psychologie und in den Sozialwissenschaften während des vergangenen Jahrhunderts normierte, quantitative Verfahren stärker durchgesetzt als offene, qualitative Vorgehensweisen (vgl. Flick, 2010, S. 30-31). Ab den 1970er Jahren ist jedoch in den Sozialwissenschaften eine Bewegung von rein quantitativer Methodik hin zu vermehrtem Einbezug qualitativer Aspekte zu

beobachten. Dieser Richtungswechsel wird als grundlegende Wandlung in der Sozialforschung angesehen, wofür Mayring (1989) den kennzeichnenden Begriff der qualitativen Wende eingeführt hat (vgl. Mayring, 2002, S. 9).

4.1.2 Grundsätze qualitativer Forschung

Als grundsätzliche Kriterien für qualitatives Denken gelten für Mayring (2002) „... die Forderung stärkerer *Subjektbezogenheit* der Forschung, die Betonung der *Deskription* und der *Interpretation* der Forschungssubjekte, die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, *alltäglichen Umgebung* (statt im Labor) zu untersuchen, und schliesslich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als *Verallgemeinerungsprozess*“ (Mayring, 2002, S. 19). Zu den nach Mayring (2002) fünf wichtigsten Postulaten liefern Friedrichsmeier, Mair und Brezowar (2010) weitere anschauliche Beschreibungen.

- *Subjektbezug*: Der Fokus der Forschung liegt auf einem Einzelfall oder auf mehreren Einzelfällen, wobei in jedem Fall Menschen involviert sind.
- *Deskription*: Alle vorhandenen Informationen, welche eine Relevanz zum untersuchten Gegenstand besitzen, müssen durch eingehende Beschreibungen in die Forschung einfließen.
- *Interpretation*: Bedeutungen von untersuchten Situationen müssen durch persönliche Deutung des Forschers / der Forscherin erschlossen werden. Subjektive Interpretationen können durch einen fachlichen Dialog und durch theoretische Rückkoppelung auf eine objektivere Ebene gebracht werden.
- *Alltägliche Umgebung*: Wenn immer möglich findet die Forschung im gewohnten Milieu der Untersuchungsteilnehmer statt. Unnatürliche ‚Laborsituationen‘ [ursprünglich von Friedrichsmeier et al. eingeführt, Anm. d. Verf.] sollten aufgrund einer drohenden Veränderung der Reaktionsweisen vermieden werden.
- *Verallgemeinerungsprozess*: Eine allfällige Verallgemeinerung wird erst zu einem späteren Zeitpunkt im Forschungsablauf und nur unter plausiblen Argumenten in Betracht gezogen (vgl. Friedrichsmeier et al., 2010, S. 77).

Der Vollständigkeit halber sollen an dieser Stelle ausserdem die geltenden Gütekriterien empirischer Forschung, welche als Zielsetzung qualitativer Forschung gelten, aufgeführt werden (vgl. Flick, 2010, S. 26). Dabei ist Empirie gleichzusetzen mit Erfahrung, da empirische Wissenschaft die Erkenntnisse durch Beobachtung ableitet, welche auf Erfahrung gründet (vgl. Brockhaus, 1990, S. 217). Altrichter und Posch (2007) nennen nun als grundlegende Gütekriterien empirischer Forschung die Kriterien der *Objektivität*, der *Reliabilität* und der *Validität*. Objektivität setzt voraus, dass Feststellungen gleich ausfallen, unabhängig davon welche Person die Beobachtung ausführt. Das Kriterium der Reliabilität ist erfüllt, wenn Beobachtun-

gen, welche zu verschiedenen Zeitpunkten ausgeführt werden, zuverlässig zu denselben Feststellungen führen. Der Aspekt der Validität verlangt schliesslich eine Überprüfung der Gültigkeit des Forschungskonzepts und des methodischen Vorgehens. Dazu wird letztendlich kritisch beurteilt, ob sich das ursprüngliche Forschungsvorhaben in den Ergebnissen widerspiegelt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117).

4.2 Fallstudie

Innerhalb der qualitativen Forschung weist die Fallstudie einen deutlichen Bezug zum einzelnen Menschen auf. Dabei können im eigentlichen Fall auch mehrere Personen zusammen gefasst werden, die beispielsweise zur selben Familie oder Gruppierung gehören. Fallstudien eignen sich besonders für eine eingehende und differenzierte Erfassung des Untersuchungsgeschehens (vgl. Flick, 2010, S. 177-178). In Anbetracht dieser Tatsachen und aufgrund der Fragestellung, welche die Aufdeckung fördernder schulischer Umweltfaktoren aus der Betroffenenperspektive beinhaltet, erscheint die Orientierung an der Vorgehensweise einer Fallstudie als sinnvoll.

Friedrichsmeier et al. (2010) definieren die Fallstudie als eine konstruierte Deskription von Wirklichkeit, welche jedoch an einem realen Fall und in authentischen Situationen nachempfunden wurde (vgl. Friedrichsmeier et al., 2010, S. 9). Wesentliche Grundgedanken der Fallanalyse sieht Mayring (2002) einerseits in der Erhaltung der Einheit und andererseits in der Erfassung der Vielschichtigkeit eines Einzelfalls ideal verwirklicht (vgl. Mayring, 2002, S. 42). Die Methode der Fallanalyse erlaubt eine differenzierte und gründliche Ermittlung des Forschungsgegenstands, da dieser unvergleichlich ist. Damit unterliegt das forschungsmethodische Vorgehen verminderten Einschränkungen, was als spezifischer Vorteil der Fallstudie gewertet wird. Andererseits steht die Subjektivität eines einzelnen Falls einer Verallgemeinerung der Interpretation oft im Wege, was jedoch mit der Durchführung einer möglichst grossen Anzahl von Fallstudien gleicher Art gegebenenfalls relativiert werden kann (vgl. Flick, 2010, S. 178).

Nach Flick (2010) kann ein Fall verschiedene Inhalte repräsentieren, was bei der Auswahl im Forschungsprozess dementsprechend zu berücksichtigen ist. Diese Wahl des näher zu bestimmenden Falls, welche auch Sampling-Entscheidung genannt wird, sollte sich immer an der zugehörigen Fragestellung orientieren (vgl. Flick, 2010, S.168-170). Aus Gründen der Relevanz zum eigenen Forschungsvorhaben folgt nun an dieser Stelle eine nähere Bestimmung des Falls, welcher die Entwicklung einer subjektiven Wirklichkeit repräsentiert. Der ausgewählte Fall zeichnet sich durch spezifischen Wissenserwerb und die Ausprägung bestimmter Handlungs- und Erfahrungsformen aus (vgl. Flick, 2010, S. 169). Dieser Fallcharakter findet im Sampling der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die während ihrer Kindheit durch eine fachärztliche Abklärung die Diagnose ADHS erhalten hatten, im vorliegenden

Forschungsprojekt seine entsprechende Ausprägung. Durch den täglichen Umgang mit der Beeinträchtigung verfügen die Jugendlichen höchstwahrscheinlich über subjektives Wissen und individuelle Erfahrungen. Dies macht sie zu Repräsentanten ihrer eigenen persönlichen Wirklichkeit.

Da die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ihr biografisches Erleben während der vergangenen Volksschulzeit zurück verfolgen, stützt sich die gegenwärtige Fallanalyse auf eine rückwärtsgewandte Sicht der Dinge. Dazu passend betont Flick (2010), dass „biografische Forschung ... exemplarisch für ein retrospektives Forschungsdesign [ist], in dem rückblickend vom Zeitpunkt der Forschung bestimmte Ereignisse und Prozesse in ihrer Bedeutung für individuelle oder kollektive Lebensläufe analysiert werden“ (Flick, 2010, S. 180). Somit kann das Konzept der retrospektiven Fallstudie auf das aktuelle Forschungsvorhaben übertragen werden, indem ausschliesslich Jugendliche mit ADHS ausgewählt werden, welche die obligatorische Schulzeit bereits abgeschlossen haben. Ausserdem kann angenommen werden, dass die Jugendlichen eine Altersstufe erreicht haben, die ihnen eine angemessene Reflexion ihrer Erlebnisse ermöglicht. Um das Vorhaben einer vertieften Analyse der Fälle umzusetzen, erfolgt hiermit ausserdem eine Gestaltung der Stichprobe, indem die Anzahl der Einzelfälle auf höchstens drei festgelegt wird.

4.3 Datenerhebung

Um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihr spezifisches Wissen und ihre individuelle Erfahrung kommunizieren zu können, wird das Hauptgewicht der Datenermittlung auf die Methode des Interviews gelegt. Als weitere Quelle der Datenerhebung dient ein dem Interview vorgeschalteter Kurzfragebogen, welcher eine Einschätzung von persönlichen, schulischen und therapeutischen Ressourcen enthält. In folgenden Kapiteln folgen nun eingehende Erklärungen zu den genannten Erhebungsmethoden und nähere Begründungen zu deren Auswahl.

4.3.1 Interview

In Bezug auf Methoden der Ermittlung erwähnt Mayring (2002) unter anderen das ‚Problemzentrierte Interview‘ [ursprünglich von Witzel eingeführt, Anm. d. Verf.] und das ‚Narrative Interview‘ [ursprünglich von Schütze eingeführt, Anm. d. Verf.]. Das Verfahren des narrativen Interviews möchte den Interviewteilnehmer zum freien Erzählen veranlassen und wird deshalb den weniger strukturierten Interviewmethoden zugeordnet. Im Gegensatz dazu enthält das problemzentrierte Interview eine vorher vom Interviewer festgelegte Problemfokussierung. Der Verlauf des problemzentrierten Interviews orientiert sich ausserdem an einem Leitfaden, welcher ausgewählte Faktoren des näher zu bestimmenden Problems enthält. Trotz

vermehrter Strukturierung ermöglicht die Vorgehensweise des problemzentrierten Interviews jedoch auch ein überwiegend freies Erzählen des Interviewteilnehmers (vgl. Mayring, 2002, S. 67-76). Bezugnehmend auf die Fragestellung kann festgestellt werden, dass das im Brennpunkt des Interesses stehende Konstrukt von einer ADHS in der Schule als bestehendes Problem betrachtet werden kann. Aus diesem Grund wird die Methodik des problemzentrierten Interviews in das aktuelle Forschungsvorhaben einbezogen und es wird dabei auf die Erstellung eines Interviewleitfadens grossen Wert gelegt.

Auch erscheint nachvollziehbar, dass die Haltungen und Gedanken Betroffener am optimalsten durch eine direkte Befragung ermittelt werden können. Aufgrund eventuellen Misstrauens oder traumatischer Erfahrungen kann jedoch angenommen werden, dass die Jugendlichen kaum selber die Gesprächsinitiative ergreifen, was die folgenden Ausführungen von Scholl (2009) bestätigen. Der Autor erachtet die Anwendung des Leitfadeninterviews insbesondere für eine Fallstudie, in der ein Problem aus der Perspektive von Betroffenen beleuchtet werden soll, als sinnvoll. Die Vorteile eines Leitfadens werden von Scholl (2009) im Folgenden vor allem bei der Befragung von Personen, welche einer allfälligen gesellschaftlichen Stigmatisierung ausgesetzt sind, heraus gestrichen. „Für die Randgruppen ist der Leitfaden eine Gesprächshilfe, mit der der Forscher dem Befragten gegenüber seine Erwartungen strukturiert, während eine völlig offene Narration [= Erzählung, Anm. d. Verf.] den Befragten möglicherweise verunsichert, weil er nicht einordnen kann, was genau von ihm verlangt wird“ (Scholl, 2009, S. 68).

Eine übersichtliche Darstellung der einzelnen Ablaufschritte, welche in die Planung und Durchführung eines problemzentrierten Interviews mit einbezogen werden sollten, findet sich bei Mayring (2002). Aus diesem Grund folgt nun eine Veranschaulichung von Mayrings Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews in Abbildung 2.

Abb. 2

Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (vgl. Mayring, 2002, S. 71)

Reinders (2005) schlägt eine Gliederung des Leitfadens in drei Teile vor, namentlich in eine Einstiegsphase (Warm-Up), in einen Hauptteil und in einen Ausklang am Schluss des Interviews. Dabei streicht der Autor die Wichtigkeit des Warm-Ups zu Beginn des Interviews heraus, welches allgemein gehaltene Einstiegsfragen enthält, die den Interviewteilnehmer zum Erzählen anregen sollen. Die Einleitungsphase dient damit einerseits dem Abbau allfälliger Barrieren bei Gesprächsbeginn und andererseits der Vorbereitung auf spätere Fragen (vgl. Reinders, 2005, S. 158). Der Hauptteil enthält vorgängig konzipierte Fragen, die für das Forschungsvorhaben relevant sind und einer späteren Beantwortung der Fragestellung dienen sollen. Reinders (2005) empfiehlt dazu, heraus gearbeitete theoretische Vorlagen im Hauptteil des Leitfadens in Teilaspekte zu zerlegen, was einer deduktiven Bildung von Kategorien gleichkommt. Andererseits verweist der Autor jedoch auf die Entwicklung von ergänzenden induktiven Fragen im Interviewleitfaden. Dies soll eine Öffnung gegenüber Themen, welche für die Interviewteilnehmer bedeutsam sind, gewährleisten. Somit können bisher ausgeklammerte Bereiche, die jedoch auch eine Relevanz zur Fragestellung besitzen, Eingang in die Forschung gewinnen, indem zu einem späteren Zeitpunkt induktive Kategorien gebildet werden (vgl. Reinders, 2005, S. 160-161). Der Ausklang des Interviewleitfadens soll schliesslich Fragen enthalten, welche die Expertenposition des Interviewteilnehmers nochmals betonen. Reinders (2005) legt ausserdem nahe, die Phase des Ausklangs dahingehend zu nutzen, um dem Interviewteilnehmer eine zusätzliche Gelegenheit für Ergänzungen oder Vertiefungen anzubieten (vgl. Reinders, 2005, S. 162-163).

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden bereits mehrere Bereiche der schulischen Umweltfaktoren, namentlich das *Verhalten der Lehrpersonen*, der *Unterricht*, *Einzelmassnahmen im Unterricht* und das *Lernumfeld*, definiert und für die Befragung ausgewählt. Ausserdem ist an gleicher Stelle die begründete Entscheidung zu finden, dass der Bereich der *Therapie bei ADHS* zusätzlichen Eingang in die Interviewfragen finden soll (s. S. 24). Es erscheint einleuchtend, die genannten Bereiche als vorgängige Kategorien für den Hauptteil des Leitfadens festzulegen und überdies thematische Einstiegsfragen (Sondierungsfragen) und zum Thema passende spontane Fragen (Ad-hoc-Fragen) in den Fragenkatalog aufzunehmen (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Zur Eruiierung der Interviewfragen, welche passende Antworten zum Konstrukt des Lernerfolgs (s. S. 19-24) liefern sollen, empfiehlt sich die Vorgehensweise nach Helfferich (2011). Für die Leitfadenerstellung zeigt die Autorin die praktische Vorgehensweise des *SPSS-Prinzips* auf. Es werden dabei die vier Schritte des *Sammelns von Fragen*, des *Prüfens anhand des Vorwissens und der Offenheit*, des *Sortierens* anhand von inhaltlichen Aspekten und des *Subsumierens* anhand passender Erzählaufforderungen für die geordneten inhaltlichen Blöcke genannt (vgl. Helfferich, 2011, S. 182-185). Da die dargestellten Erkenntnisse nachvollziehbar erscheinen, werden sie bei der Leitfadenerstellung des aktuellen For-

schungsvorhabens berücksichtigt. Die gebrauchsfertigen Produkte des Interviewleitfadens zum Thema ADHS in der Schule sind in Anhang 4, einerseits in ausführlicher Form und andererseits in abgekürzter Variante zum Zwecke der Durchführung, ersichtlich.

4.3.2 Kurzfragebogen

Im Vorfeld der Durchführung von problemzentrierten Interviews eignet sich nach Witzel (1985) der Einsatz eines Kurzfragebogens. Der Kurzfragebogen dient einerseits als Vorbereitung und Einstimmung des Interviewteilnehmers auf die Thematik des Interviews (vgl. Scholl, 2009, S. 74). Andererseits ermöglicht der Einsatz dieses Instruments die Erhebung von weiteren bedeutsamen Daten zur Person des Teilnehmers, welche, beispielsweise zum Zweck der Zeitersparnis, im Verlauf des Interviews nicht mehr zur Diskussion gestellt werden müssen (vgl. Flick, 2010, S. 212).

Dementsprechend besitzt die Vorgehensweise des Kurzfragebogens, welche in das aktuelle Forschungsvorhaben übernommen wird, eine Einleitungs- und eine Ermittlungsfunktion. Zum einen erhält der teilnehmende Jugendliche durch das Ausfüllen des Kurzfragebogens bereits eine Vorstellung der zentralen Interviewthematik und kann sich bereits im Vorfeld Gedanken dazu machen. Zum anderen soll der Einsatz des Kurzfragebogens der Ermittlung vorgefundener Ressourcen dienen, welche den schulischen Lernerfolg beeinflussen. Dabei stehen die Fragen des Bogens in einem übergeordneten Zusammenhang zu den bestehenden Kriterien des Interviewleitfadens (s. S. 30-31) und geben den Teilnehmern die Gelegenheit, eine eigene Einschätzung vorzunehmen. Der erwähnte Kurzfragebogen zum Thema ADHS in der Schule, welcher den Jugendlichen im Vorfeld des Interviews zugesendet werden soll, liegt dem Anhang 5 bei.

Abschliessend ist noch darauf hinzuweisen, dass während des gesamten Forschungsprozesses der Würde und den Rechten der Interviewpartner oberste Priorität eingeräumt wird. Die Teilnehmer erhalten im Vorfeld ausreichende Informationen über die Vorgehensweise und eine Garantie für Vertraulichkeit. Dabei wird ihnen die Anonymisierung des gesamten Datenmaterials zugesichert, was allfällige Identifizierungen verunmöglichen soll (vgl. Flick, 2010, S. 63). Als selbstverständlich gilt für die Verfasserin und für alle am Forschungsprozess beteiligten Personen die Einhaltung der Schweigepflicht.

4.4 Durchführung

4.4.1 Beschreibung der Umsetzung

Während der Planungsphase des Forschungsprojekts mussten als erstes geeignete Teilnehmer ausfindig gemacht werden. Dazu erfolgten mündliche oder schriftliche Anfragen an Bekannte, welche in ihrem näheren Umfeld oder im Beruf täglichen Umgang mit Jugendli-

chen pflegen. Gleichzeitig wurde diesen Kontaktpersonen ein Informationsschreiben (s. Anhang 6) zugesendet, welches sie einem Jugendlichen vorlegen konnten, der die gestellten Kriterien einer Teilnahme erfüllen würde. In Anlehnung an Allmark (2002) betrachtet auch Flick (2010) eine informierte Einwilligung als Voraussetzung für die Teilnahme an einem Forschungsprozess. Dies bedeutet, dass den Teilnehmern, welche ihre Einwilligung gegeben haben, entsprechende Informationen im Vorfeld zugestellt werden (vgl. Flick, 2010, S. 64).

Die Zustimmung des Jugendlichen wurde von den Kontaktpersonen im persönlichen Gespräch eingeholt und es erfolgte eine Zusendung ihrer persönlichen E-Mail Adressen an die Verfasserin. Ab diesem Zeitpunkt konnte eine direkte Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern stattfinden und sie erhielten dabei zusätzliche Informationen über den ungefähren Ablauf und den Zeitraum des Forschungsvorhabens. Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich die anfängliche Befürchtung einer langwierigen Suche glücklicherweise als überflüssig herausstellte, da das geplante Vorhaben auf allgemeines Interesse stiess. Anstelle der ursprünglich geplanten Anzahl von drei Teilnehmern konnten nun sogar vier Jugendliche im Alter zwischen sechzehn und dreiundzwanzig Jahren ins Forschungsprojekt aufgenommen werden, was zu einer Vergrößerung der Stichprobe führte. Ausserdem ist die Gegebenheit womöglich nicht als Zufall zu werten, dass sich in der Stichprobe allesamt junge Männer befanden. Dies kann als Abbild der vier bis neunmal höheren Belastung des männlichen Geschlechts in Bezug auf ADHS angesehen werden (s. S. 8).

Etwa einen Monat vor dem Zeitpunkt der Interviews erhielten die Teilnehmer erneut ein Informationsschreiben zugesendet, welches den präzisen Ablauf enthielt und sie auf die Zusendung des Kurzfragebogens und auf einen baldigen Telefonanruf vorbereitete (s. Anhang 6). Bald darauf wurden die Interviewdaten telefonisch mit jedem einzelnen Teilnehmer fixiert und es erfolgte die Versendung der Kurzfragebögen, die von ihnen ausgefüllt wieder zurück geschickt wurden (s. Anhang 8). Innerhalb eines Monat konnten die geplanten Interviews schliesslich stattfinden, wobei die Verfasserin jeweils zu den Teilnehmern reiste und der Interviewort von ihnen selbst bestimmt werden konnte. Die Wahl der Durchführungsorte der Interviews fiel dabei auf das eigene Heim, auf eine Parkbank am See und auf ein Café. Auch Reinders (2005) betont, dass Interviews mit Jugendlichen möglichst in ihrem gewohnten Umfeld geführt werden sollen, da die Interaktionen ansonsten verfremdet werden könnten. Ausserdem sieht der Autor die freie Wahl des Interviewortes durch den Jugendlichen als bedeutenden Grundsatz qualitativer Forschung an (vgl. Reinders, 2005, S. 183-184).

Der Aufbau des Interviewleitfadens wurde mit dem begleitenden Mentor vorgängig besprochen und dabei leicht modifiziert. Zudem wurde die Kompatibilität des Leitfadens zur Praxis mittels eines Pretests ermittelt, indem die Fragen einem Jugendlichen vorgelegt wurden, der sich nicht innerhalb der Stichprobe befand. Auch Scholl (2009) beurteilt die vorgängige Durchführung eines Pretests als unerlässliche Massnahme, um Anhaltspunkte zu einer allfäll-

ligen Optimierung des Leitfadens zu erhalten und damit in der Hauptuntersuchung eine bessere Abstimmung von Theorie- und Praxiselementen zu erreichen (vgl. Scholl, 2009, S. 203-204). Da die Rückmeldung des Jugendlichen nach dem durchgeführten Pretest durchwegs positiv ausfiel, konnte der Interviewleitfaden als brauchbares Instrument für die zu führenden Interviews angesehen werden.

Die Interviews dauerten im Schnitt etwa fünfunddreissig Minuten und wurden mittels Aufnahmegerät vollumfänglich aufgezeichnet. Nachdem die Interviews erfolgt waren, wurden von den Aufnahmen wörtliche Transkriptionen erstellt, welche nach den Vorgaben von Mergenthaler (1992) verfasst worden sind (s. Anhang 8). Es ist darauf hinzuweisen, dass eine vollumfängliche Transkription der Interviewaufnahmen erfolgte, da sich die Informationen, welche für die Fragestellung Relevanz besitzen, relativ verstreut im Text befinden. Die vier Interviewsituationen werden in Kapitel 4.5.5 der Datenauswertung genauer dargestellt und es wird da ausserdem auf individuelle Faktoren der Interviewteilnehmer punktuell näher eingegangen.

Insgesamt sind die motivierte Gesprächshaltung und die aktive Beteiligung aller Interviewteilnehmer zu betonen, was die Durchführung sehr spannend und lebendig gestaltete. Zum Schluss der Interviews wurden die Jugendlichen nochmals auf eine spätere Mitwirkung bei der Interpretation (s. Kap. 4.5.3) der Interviews aufmerksam gemacht, wozu von allen die Zustimmung eingeholt werden konnte.

4.5 Datenauswertung

4.5.1 Kodierung der Interviewdaten

Um das vorliegende Datenmaterial weiter zu bearbeiten, raten Altrichter und Posch (2007), zunächst eine Kodierung der Daten vorzunehmen. Dies beinhaltet die Untersuchung der Daten mit dem Fokus der Fragestellung und das anschliessende Ordnen und Sortieren nach Kategorien. Dabei können die Kategorien, welche eigentliche Schlüsselbegriffe darstellen, aufgrund deduktiver oder induktiver Vorgehensweise bestimmt werden. Dies bedeutet, dass die Festlegung von Kategorien vorgängig aufgrund theoretischen Vorwissens oder nachträglich aufgrund von Erkenntnissen aus der Untersuchung des Datenmaterials vorgenommen werden kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 194-195).

Altrichter und Posch (2007) stellen im Anschluss eine Methode des Kodierens vor, welche in verschiedene Arbeitsschritte gegliedert ist. Diese Massnahmen sollen nun im Hinblick der vorzunehmenden Datenanalyse kurz vorgestellt werden. Die Autoren empfehlen als erstes, den zu kodierenden Text genau zu lesen und alle im Sinne der Fragestellung aussagekräftigen Textstellen zu markieren. Des Weiteren werden die Textstellen nun mit einem Zahlenkode versehen und den Kategorien, welche als Überbegriffe auf einem weiteren Blatt fest-

gehalten werden, zugeordnet. Der Kode beinhaltet die Kurzbezeichnung und die Seitennummer des zu kodierenden Textes, sowie die Nummerierung der Textstelle, welche fortlaufend vorgenommen wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195).

Bei der Kodierung der Interviewtexte der vorliegenden Datenanalyse erfolgte eine Orientierung an vorgestellter Methodik von Altrichter und Posch (2007). Die vier transkribierten Interviewtexte wurden genau gelesen und es erfolgte eine Markierung der Textstellen, die aus Sicht der Fragestellung relevant erschienen. Die Textstellen wurden nun mit verschiedenen Farben unterstrichen, wobei jede der fünf deduktiv festgelegten Oberkategorien, namentlich *Therapiemassnahmen*, *Verhalten der Lehrpersonen*, *Unterricht*, *Einzelmassnahmen im Unterricht* und *Lernumfeld* eine eigene Farbe erhielt. Bei der Durchsicht der Transkriptionen fiel ausserdem auf, dass alle Teilnehmer Beziehungen zu ihren Mitschülern und entsprechende Auswirkungen auf das Lernen in der Schule beschrieben hatten. Aus diesem Grund wurde nun zusätzlich die induktiv gewonnene Oberkategorie *Beziehungen zu Mitschülern* in den Kodierungsprozess aufgenommen. Die gefundenen Textstellen wurden ausserdem nach ihrer Aussagekraft zum schulischen Lernerfolg beurteilt und auf der Basis der theoretischen Ausführungen (s. S. 18-23) drei weiteren Unterkategorien zugeteilt. Somit wurden alle gewählten Aussagen, je nach Zugehörigkeit zu den deduktiv festgelegten Unterkategorien der Lernstrategien *Interesse und Motivation*, *Selbstkontrolle* oder *Aufmerksamkeitskontrolle* mit drei weiteren Farben unterstrichen.

Die nach dieser Methode sortierten Textstellen wurden nun mit den Kurzbezeichnungen der vier Interviews (A, B, C oder D), mit den Seitennummern der entsprechenden Transkriptionen und mit den Nummern der Redebeiträge kodiert und auf das Kategorienblatt übernommen. Die genannten Kategorienblätter mit den zugehörigen kodierten Textstellen der Interviews sind in Anhang 9 ersichtlich.

In folgenden Kapiteln werden nun die aus den Interviews und aus den Kurzfragebögen gewonnenen Daten genauer analysiert. Dabei wird vorerst der Schwerpunkt auf theoretische Grundlagen der qualitativen Inhaltsanalyse und der Fragebogenauswertung gelegt und anschliessend wird eine Analyse der vier Fälle unter Einbezug der vorliegenden Daten vorgenommen.

4.5.2 Qualitative Inhaltsanalyse

In der fachlichen Literatur existieren inzwischen unterschiedliche Definitionen zum Begriff Inhaltsanalyse, wobei die Zielvorstellung der Autoren in einigen Punkten überein stimmt. Mayring (2008) sieht das Ziel der Inhaltsanalyse, welches die Analyse von Daten vorsieht, die aus irgendeiner Form von Kommunikation stammen als zentrale Gemeinsamkeit der bestehenden Definitionen an (vgl. Mayring, 2008, S. 11). Bei der Analyse des Kommunikationsinhalts besteht dem Autor zufolge die Möglichkeit der Verwendung von eher quantitativ oder

qualitativ geprägten Verfahren. Während sich quantitative Analyseverfahren eher an numerischen Gesetzmässigkeiten orientieren, möchte die qualitative Inhaltsanalyse Zusammenhänge oder Prozesse verstehen und erklären. Quantitative und qualitative Analyseschritte können jedoch laut Mayring (2008) in demselben Forschungsprozess und falls dies sinnvoll erscheint, ergänzend nebeneinander stehen (vgl. Mayring, 2008, S. 16-19). Das Vorhaben der Interpretation der vorliegenden Interviewdaten zeichnet sich demzufolge durch eine mehrheitlich qualitative Analyse des Inhalts aus.

Als grundsätzliche inhaltsanalytische Vorgehensweisen nennt Mayring (2008) die Häufigkeitsanalysen, die Kontingenzanalysen und die Valenz- und Intensitätsanalysen. Wie es der Name schon sagt, wird der Fokus bei Häufigkeitsanalysen auf Textbestandteile gerichtet, welche vergleichbar häufig kommuniziert wurden. Bei Kontingenzanalysen geht es darum, Textelemente heraus zu filtern, welche besonders oft in einem gleichen Zusammenhang vorkommen. Und schliesslich werden Valenz- und Intensitätsanalysen dazu verwendet, festgelegte Textbestandteile nach einer zwei- oder mehrstufigen Wertungsskala zu rangieren (vgl. Mayring, 2008, S. 14-15). Auf dieser Grundlage wird für die Inhaltsanalyse der Interviewdaten die Vorgehensweise der Valenz- und Intensitätsanalyse als geeignet angesehen, da die Interviewaussagen an den Valenzpunkten *fördernd* beziehungsweise *hemmend* ausgerichtet werden sollten, damit sie einer Beantwortung der Fragestellung dienen.

Die Valenz- und Intensitätsanalyse deutet nach Mayring (2008) auf die Interpretationsvorgänge einer Zusammenfassung und Strukturierung von Textanteilen hin. Die zwei genannten Vorgehensweisen gelten neben der Explikation von Textbestandteilen als Grundformen der Interpretation. Während die Zusammenfassung auf eine Reduktion des Materials abzielt, um zu den zentralen Inhalten zu gelangen, fasst die Explikation eine Deutungserweiterung der ausgewählten Textstellen ins Auge. Bei der Strukturierung steht schliesslich die Gruppierung oder Einschätzung der Daten nach unterschiedlichen Gesichtspunkten im Zentrum des Interesses (vgl. Mayring, 2008, S. 57-58).

Das Vorhaben der Interviewanalyse deutet aufgrund der Untersuchung fördernder oder hemmender Faktoren für Lernerfolg auf die Vorgehensweise der skalierenden Strukturierung hin. Dazu passend erwähnt Mayring (2008) einige grundlegende Punkte, die für diese Form der Interpretation gelten: „Die Einschätzungsdimensionen müssen aus der Hauptfragestellung abgeleitet werden. Sie bezeichnen die Aspekte, auf die hin das Material skaliert werden soll. Bei skalierenden Strukturierungen werden sie als Variablen gefasst, die verschiedene Ausprägungen annehmen können“ (Mayring, 2008, S. 93).

Diese Skalenpunkte werden während des Verfahrens der Strukturierung als Kategorie festgelegt und genau definiert. Zusätzlich werden passende wörtliche Textstellen als sogenannte Ankerbeispiele angeführt und es werden Regeln formuliert, die eine eindeutige Abgrenzung der Kategorien ermöglichen (vgl. Mayring, 2008, S. 83). Zur Konkretisierung der Vor-

gehensweise skalierender Strukturierung dient das zugehörige Ablaufmodell von Mayring (2008), welches leicht modifiziert in Abbildung 3 dargestellt wird.

Abb. 3

Ablaufmodell skalierender Strukturierung (vgl. Mayring, 2008, S. 93)

Die beschriebene Vorgehensweise der skalierenden Strukturierung wird nun zum Zwecke der Interpretation übernommen und an den kodierten Interviewdaten zur Anwendung gebracht. Die konkreten Darstellungen der vorgenommenen Interpretation der Interviewdaten sind in Anhang 10 zu finden.

4.5.3 Kommunikative Validierung der Interviewinterpretationen

Die Methode der kommunikativen Validierung stellt eine Möglichkeit dar, um sich der Gültigkeit interpretierter Daten im mündlichen oder schriftlichen Dialog mit den involvierten Teilnehmern zu versichern (vgl. Mayring; zitiert nach Altrichter & Posch, 2007, S. 206). Falls nun die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Interpretation erteilen, wird dies als Zeichen von deren Validität gewertet (vgl. Huber & Mandl; zitiert nach Altrichter & Posch, 2007, S. 206). Unterschiedliche Ansichten zu Interpretationen werten das Analyseresultat hingegen nicht grundsätzlich ab, sondern werden als Aufforderung gesehen, sich mit den Unstimmigkeiten auseinanderzusetzen und diese zu begründen (vgl. ebd.). Das Vorgehen der kommunikativen Validierung macht einen nachhaltigen Einbezug des Jugendlichen und die Wertschätzung

seiner Aussagen im Forschungsprozess deutlich, was als positiv gewertet werden kann (vgl. qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/730, [02.11. 2011]).

Im gegenwärtigen Forschungsprozess konnten die Teilnehmer die Möglichkeit einer Stellungnahme wahrnehmen, indem ihnen die Interpretationen der Interviewdaten zugesendet wurde. Im schriftlichen Dialog fand sodann mit den Jugendlichen eine Ermittlung statt, inwiefern sie sich in den erarbeiteten Aussagen bestätigt fanden. Die Rückmeldungen der Teilnehmer fielen allesamt positiv aus, womit die Validität der Interviewinterpretationen unterstrichen werden konnte.

4.5.4 Auswertung der Kurzfragebögen

Die Analyse der Daten aus standardisierten Befragungen, für welche das Instrument des Fragebogens eingesetzt wurde, wird heute hauptsächlich computergestützt vorgenommen. Um eine Häufigkeit bestimmter Variablen der Befragung sichtbar zu machen, erfolgt die Auswertung eines Fragebogens häufig durch quantitative Verfahren (vgl. Scholl, 2009, S. 186). Dies verdeutlicht auch die Präsentationsweise der Daten, die bei der standardisierten Befragung auf eine tabellarische oder grafische Darstellung mit integrierten Zahlwerten zurückgreift, welche durch schriftliche Erklärungen ergänzt wird (vgl. Henry; Jacoby; zitiert nach Scholl, 2009, S. 186-187).

Bei der aktuellen Analyse der eingesetzten Kurzfragebögen (s. S. 31) erfolgte eine Berücksichtigung der erwähnten Vorlagen von Scholl (2009). Dazu wurden die ermittelten Daten des Kurzfragebogens mithilfe eines Computerprogramms und damit eher auf quantitativem Wege ausgewertet. Es entstanden dabei Darstellungen der Ergebnisse durch Netzgraphiken, welche in folgendem Kapitel mit Einbezug von Zahlwerten aufgeführt und zusätzlich textlich interpretiert werden. Aufgrund der kleinen Stichprobe von vier Teilnehmern wurde auf eine statistische Auswertung verzichtet.

Da der momentane Fokus auf der Erforschung von Einzelfällen liegt, kann die Analyse der Kurzfragebögen dazu dienen, einen Überblick über subjektive Rahmenbedingungen der untersuchten Fälle zu erhalten. Ausserdem bewirkt ein nachfolgender Vergleich der Fragebogenanalysen mit den Interviewinterpretationen das Erkennen möglicher Tendenzen, welche sich in häufig genannten Variablen spiegeln. Die Darstellungen der vier ausgefüllten Kurzfragebögen befinden sich in Anhang 7.

4.5.5 Analyse der vier Fälle

Es wird nun die Analyse der vier Fälle, welche in das aktuelle Forschungsgeschehen involviert sind, vorgenommen. Dabei wird jeder Fall einzeln betrachtet, wobei in der Fallanalyse A zusätzliche Erklärungen zum Analysevorgang, der bei allen vier Fällen in gleicher Weise vorgenommen wurde, zu finden sind. Aus diesem Grund erscheint der Analyseteil des Falls A, im Vergleich zu den Fallanalysen B, C, und D etwas umfangreicher.

Fall A

Situationsübersicht Fall A

Beim Teilnehmer handelt es sich um einen jungen Erwachsenen von zwanzig Jahren, welcher momentan eine Lehre im technischen Bereich als Automatiker absolviert. Die Kontaktaufnahme erfolgte über seine Eltern, welche der Verfasserin bekannt sind. Die Durchführung des Interviews konnte im Zuhause des Teilnehmers organisiert werden und dauerte insgesamt etwa fünfzig Minuten. Nachdem beim Teilnehmer im Laufe seiner Primarschulzeit eine fachärztliche Diagnose von ADHS erfolgt war, wurde eine medikamentöse Therapie durch Methylphenidat eingeleitet. Seit Beginn seiner Lehrzeit konnte der Teilnehmer das Medikament nun erfolgreich absetzen, da die Symptomatik der ADHS aus seiner Sicht spürbar nachgelassen hatte.

Analyse des Kurzfragebogens Fall A

Die folgende Abbildung stellt eine Einschätzung persönlicher, schulischer und therapeutischer Ressourcen des Teilnehmers dar, welche hier als Rahmenbedingungen für Lernerfolg angesehen werden. Aus diesen Einschätzungen sollen erste Annahmen resultieren, welche nachfolgend mit den Interviewaussagen verglichen und auf Übereinstimmung oder Unterschiedlichkeit analysiert werden.

Während des Ausfüllens des Kurzfragebogens hatte der Teilnehmer die Möglichkeit, zwischen den fünf Variablen *immer*, *meistens*, *manchmal*, *selten* oder *nie* auszuwählen und eine davon anzukreuzen. In Abbildung 4 erhält jede Variable einen Zahlwert von 4 (*immer*) bis 0 (*nie*) und bei den zugehörigen Beschreibungen handelt es sich um abgekürzte Varianten der Items des Kurzfragebogens. Die Darstellung der Netzgraphik, welche auch bei den weiteren Fallanalysen erscheinen wird, soll Tendenzen grundlegender Ressourcen sichtbar machen, welche die jeweiligen Teilnehmer während ihrer Schulzeit vorfanden oder zu aktivieren wussten.

Abb. 4

Fall A: Einschätzung grundlegender Ressourcen

Bei der Betrachtung von Abbildung 4 sticht vor allem ins Auge, dass die Ressourcenfelder der Lehrpersonen auffällig leer erscheinen. Es besteht somit die Möglichkeit, dass der Teilnehmer während seiner Schulzeit mit einer Mehrheit von Lehrpersonen eher ungünstige Erfahrungen gemacht hatte. Trotz der eher durchschnittlichen Einschätzung der übrigen Ressourcen besuchte der Teilnehmer die Schule in den meisten Fällen gern. Dies könnte möglicherweise darauf hinweisen, dass der Faktor *Beziehungen zu Mitschülern*, der im Rahmen des Fragebogens nicht erfasst wurde, erheblich zur elementaren Schulmotivation des Teilnehmers beigetragen hatte.

Interviewanalyse Fall A

Die Analyse der Fälle A, B, C, und D basiert auf den Interpretationen der Interviewdaten, welche in Anhang 10 aufgeführt sind. Die Vorgehensweise der Analyse gliedert sich zum einen in die jeweilige Bezeichnung der Oberkategorien und zum andern in die Unterteilung der Unterkategorien, welche die Faktoren des Lernerfolgs beinhalten. Dabei richtet sich die Auswahl der Ober- und Unterkategorien nach den Angaben in Kapitel 4.5.1 *Kodierung der Interviewdaten*. Die folgenden Tabellen 7-26 der Interviews A, B, C, und D verdeutlichen nun den Analysevorgang der skalierenden Strukturierung von fördernden beziehungsweise hemmenden schulischen Umweltfaktoren und deren beschreibende Zuordnung zu den festgelegten Strategieelementen des Lernerfolgs.

Tab. 7 **Interviewanalyse A Fördernde u. hemmende Faktoren im Unterricht**

Oberkategorie 1	Unterricht
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterricht enthält persönlich ansprechende Lerninhalte. • Es kommen Unterrichtssituationen vor, die unterhalten. • Es existieren Unterrichtssituationen, die Eigenaktivität und -kreativität erfordern. • Der Unterricht enthält Raum für eigene Projekte. • Der Unterricht bietet Möglichkeiten für praktische und kreative Arbeiten. • Im Unterricht findet eine Verknüpfung theoretischer und praktischer Lerninhalte statt.
hemmend:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterricht enthält Lerninhalte, die keinen persönlichen Sinn stiften.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterricht enthält Lerninhalte, die Spass machen.
hemmend:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterricht enthält Lerninhalte, die nicht interessieren.
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterrichtsgegenstand weckt die Neugierde.
hemmend:	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenhänge des Lerngegenstands sind nicht verständlich.

Tab. 8 **Interviewanalyse A** Fördernde u. hemmende Faktoren des Verhaltens von Lehrpersonen

Oberkategorie 2	Verhalten der Lehrperson
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson führt die Klasse ruhig, aber konsequent. • Die Lehrperson pflegt einen partnerschaftlichen Umgang mit den Lernenden.
hemmend:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson führt die Klasse inkonsequent. • Die Lehrperson erteilt Strafaufgaben. • Die Lehrperson äussert ihre Ungeduld. • Die Lehrperson äussert Vorurteile.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson lässt die Klasse bei Unterrichtsregeln mitbestimmen.
hemmend:	- keine Aussage
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
- keine Aussage	

Tab. 9 **Interviewanalyse A** Fördernde u. hemmende Faktoren von Einzelmassnahmen im Unterricht

Oberkategorie 3	Einzelmassnahmen im Unterricht
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson lobt den Lernenden. • Die Lehrperson vermindert den Leistungsdruck.
hemmend:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt in der Unterstützung bei Lernschwierigkeiten zu wenig Geduld. • Die Lehrperson unternimmt keine unterstützenden Massnahmen bei Lernschwierigkeiten. • Die Lehrperson verfügt über unzureichende Motivation oder fehlende Zeit, um unterstützende Einzelmassnahmen durchzuführen.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson unterstützt den Lernenden durch das Stellen von lösungsorientierten Fragen. • Der Lernende wird im ergänzenden Stützunterricht zusätzlich gefördert.
hemmend:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson kann während des Unterrichts nicht als Anlaufstelle genutzt werden, da sie zu beschäftigt ist. • Die Lehrperson erteilt bei Lernschwierigkeiten zusätzliche Hausaufgaben.
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
- keine Aussage	

Tab. 10 **Interviewanalyse A** Fördernde u. hemmende Faktoren des Lernumfelds

Oberkategorie 4	Lernumfeld
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	• Es herrscht Betrieb im Klassenzimmer, der zum Lernen anregt.
hemmend:	• Während des Lernprozesses darf nicht gesprochen werden.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
fördernd:	• Der Lernstoff kann mit der Lehrperson oder mit anderen Lernenden besprochen werden.
hemmend:	- keine Aussage
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
fördernd:	• Der Lernende erhält einen Sitzplatz in der vordersten Reihe.
hemmend:	• Die MitschülerInnen verhalten sich chaotisch und zu laut.

Tab. 11 **Interviewanalyse A** Fördernde u. hemmende Faktoren durch Beziehungen zu Mitschülern

Oberkategorie 5	Beziehungen zu Mitschülern
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	• Gruppenarbeiten dürfen mit guten Kollegen durchgeführt werden.
hemmend:	• Gegenüber dem Lernpartner besteht eine persönliche Abneigung. • Der Lernende fühlt sich gegenüber seinen Mitschülern in einer Sonderstellung.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
fördernd:	- keine Aussage
hemmend:	• Es herrschen kaum freundschaftliche Beziehungen zwischen Mitgliedern einer Lerngruppe.
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
fördernd:	- keine Aussage
hemmend:	• Gegenüber dem Sitznachbar besteht eine persönliche Abneigung. • Der Sitznachbar ist ein guter Kollege, der jedoch ablenkend wirkt.

Vergleich Interview- und Kurzfragebogenanalyse Fall A:

Bei einer näheren Betrachtung der Interviewanalyse fällt auf, dass die Kategorien *Verhalten der Lehrperson* und *Einzelmassnahmen im Unterricht* die höchste Anzahl hemmender Umweltfaktoren enthalten. Damit kann die Analyse des Kurzfragebogens, welche die Annahme von ungünstigen Erfahrungen mit Lehrpersonen enthält, als bestätigt angesehen werden. In der Interviewanalyse erscheinen vor allem die Klassenführung der Lehrperson und Aspekte der Einzelförderung als unzureichend, was auch in der Netzgraphik der Kurzfragebogenanalyse sichtbar wird.

Auch zur Kategorie *Beziehungen zu Mitschülern* kommen in der Interviewanalyse im Hinblick auf den Lernerfolg mehr hemmende als fördernde Umweltfaktoren vor. Aus diesem Grund kann die Annahme der Kurzfragebogenanalyse, welche diesem Faktor eine Erhöhung der allgemeinen Schulmotivation zuschreibt, als nicht bestätigt angesehen werden. Diese offensichtliche Diskrepanz, für die hier keine Erklärung gefunden werden kann, müsste im Sinne einer weiteren Untersuchung noch eingehender abgeklärt werden.

Fall B

Situationsübersicht Fall B

Beim Teilnehmer handelt es sich um einen Jugendlichen von sechzehn Jahren, welcher momentan eine Lehre im kaufmännischen Bereich absolviert. Die Kontaktaufnahme erfolgte über einen Verwandten der Verfasserin, welcher in einer Berufsschule tätig ist. Die Durchführung des Interviews konnte im Zuhause des Teilnehmers organisiert werden und dauerte insgesamt etwa fünfunddreissig Minuten.

Beim Teilnehmer erfolgte im Laufe seiner Vorschulzeit eine fachärztliche Diagnose von ADHS, wobei keine nachfolgenden therapeutischen Behandlungsschritte in die Wege geleitet worden waren.

Analyse des Kurzfragebogens Fall B

Abb. 5

Fall B: Einschätzung grundlegender Ressourcen

Abbildung 5 zeigt ein auffallend leer stehendes Ressourcenfeld der Förderung der Lehrpersonen und gleichzeitig wird das entgegengebrachte Verständnis als eher durchschnittlich beurteilt. Was ausserdem ins Auge sticht ist die Beeinträchtigung des Lernens durch ADHS, die als erheblich eingeschätzt wird. Trotz diesen offensichtlichen Erschwernissen war es dem Teilnehmer möglich, seine Lernziele immer zu erreichen. Dies könnte unter Umständen auf eine gute Auffassungsgabe oder auf die Mobilisierung eigener Ressourcen, wie Ehrgeiz

und Anstrengungsbereitschaft des Teilnehmers hindeuten. Dies ergibt schlussendlich die Annahme, dass der Teilnehmer Lerninhalte rasch begreifen konnte und eine spezielle Förderung durch die Lehrpersonen deshalb kaum notwendig war.

Interviewanalyse Fall B

Tab. 12 **Interviewanalyse B** Fördernde u. hemmende Faktoren im Unterricht

Oberkategorie 1	Unterricht
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterricht enthält persönlich ansprechende Lerninhalte. • Der Unterricht umfasst Anteile körperlicher Bewegung. • Der Unterricht hält Situationen des spielerischen Lernens und des Wettkampfes bereit.
hemmend:	- keine Aussage
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
fördernd:	• Der Unterricht enthält Anforderungen zum Leistungsansporn.
hemmend:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterricht enthält Lerninhalte, die nicht interessieren. • Der Unterricht bietet nüchterne Lerninhalte.
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
fördernd:	• Der Unterricht enthält Lerninhalte, die interessieren.
hemmend:	- keine Aussage

Tab. 13 **Interviewanalyse B** Fördernde u. hemmende Faktoren des Verhaltens von Lehrpersonen

Oberkategorie 2	Verhalten der Lehrperson
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	- keine Aussage
hemmend:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson führt die Klasse autoritär. • Die Lehrperson verhält sich parteiisch. • Die Lehrperson ist emotional überbeansprucht.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
	- keine Aussage
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
	- keine Aussage

Tab. 14 **Interviewanalyse B** Fördernde u. hemmende Faktoren von Einzelmassnahmen im Unterricht

Oberkategorie 3	Einzelmassnahmen im Unterricht
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson lobt den Lernenden. • Die Lehrperson bringt Verständnis für die spezifischen Probleme des Lernenden auf. • Die Lehrperson besitzt eine positive Grundhaltung. • Die Lehrperson begegnet der Persönlichkeit des Lernenden mit Akzeptanz.
hemmend:	• Die Lehrperson nimmt zu wenig Rücksicht auf spezifische Verhaltensproblematiken des Lernenden.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
- keine Aussage	
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Ablenkung des Lernenden greift die Lehrperson steuernd ein. • Bei Überaktivität wirkt die Lehrperson beruhigend auf den Lernenden ein.
hemmend:	- keine Aussage

Tab. 15 **Interviewanalyse B** Fördernde u. hemmende Faktoren des Lernumfelds

Oberkategorie 4	Lernumfeld
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	• Während Stillarbeiten wird phasenweise Musik gehört.
hemmend:	- keine Aussage
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Lernende hat einen Sitznachbar, der ihm bei Fragen Auskunft geben kann. • Der Lernende hat einen Sitznachbar, dem er seine Unterstützung anbieten kann.
hemmend:	- keine Aussage
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Lernende erhält einen Sitzplatz am Rand des Schulzimmers neben nur einem Sitznachbar. • Im Schulzimmer herrscht eine ruhige Arbeitsatmosphäre.
hemmend:	- keine Aussage

Tab. 16 **Interviewanalyse B** Fördernde u. hemmende Faktoren durch Beziehungen zu Mitschülern

Oberkategorie 5	Beziehungen zu Mitschülern
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
- keine Aussage	
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
- keine Aussage	

Unterkategorie 3 Aufmerksamkeitskontrolle**fördernd:** - keine Aussage**hemmend:** • Der Lernende sitzt neben einem guten Kollegen, der jedoch empfänglich für Ablenkung ist.***Vergleich Interview- und Kurzfragebogenanalyse Fall B***

Bei der Durchsicht der Interviewanalyse fällt auf, dass die Kategorie *Verhalten der Lehrperson* die höchste Anzahl hemmender Umweltfaktoren enthält, jedoch in der Kategorie *Einzelmassnahmen im Unterricht* am meisten fördernde Umweltfaktoren zu zählen sind. Damit kann die Analyse des Kurzfragebogens, welche das entgegengebrachte Verständnis der Lehrpersonen als unterschiedlich annimmt, als bestätigt angesehen werden. Die Vermutung der vermehrten Mobilisierung eigener Ressourcen, welche in der Kurzfragebogenanalyse vorgenommen wird, kann in der Interviewanalyse nicht bestätigt werden, da an dieser Stelle die schulischen Umweltfaktoren im Fokus stehen.

Fall C***Situationsübersicht Fall C***

Beim Teilnehmer handelt es sich um einen jungen Erwachsenen von dreiundzwanzig Jahren, welcher eine Lehre im technischen Bereich als Elektroniker abgeschlossen hat und momentan eine berufsbegleitende Weiterbildung absolviert. Die Kontaktaufnahme erfolgte über die Söhne der Praktikumsleiterin der Verfasserin, welche den Teilnehmer persönlich kennen. Die Durchführung des Interviews konnte draussen auf einer Parkbank am See organisiert werden und dauerte insgesamt etwa fünfunddreissig Minuten. Beim Teilnehmer erfolgte im Laufe seiner Vorschulzeit eine fachärztliche Diagnose von ADHS und es wurde darauf eine medikamentöse Therapie mit Metylphenidat eingeleitet. Ausserdem erfuhr der Teilnehmer zeitweise eine psychologische Begleitung durch Spiel- und Gesprächstherapie. Obwohl die Symptomatik der ADHS, aus der Sicht des Teilnehmers, in der Zwischenzeit spürbar nachgelassen hat, setzt er die Medikation in anforderungsreichen schulischen Situationen punktuell auch heute noch ein.

Analyse des Kurzfragebogens Fall C

Abb. 6 Fall C: Einschätzung grundlegender Ressourcen

Abbildung 6 zeigt eine einigermaßen gleichmässige Verteilung grundlegender Ressourcen. Trotz der ersichtlichen Beeinträchtigung des Lernens durch ADHS, welche der Teilnehmer als beträchtlich einschätzt, war es ihm möglich, die Lernziele meistens zu erreichen. Die gut ausgefüllten Ressourcenfelder der Lehrpersonen könnten darauf hindeuten, dass sie den Teilnehmer in dieser Hinsicht gut begleitet hatten. Es ist deshalb anzunehmen, dass der Teilnehmer bei etwaigen Lernanforderungen mit Unterstützung von Seiten der Lehrpersonen rechnen konnte und dass er sich trotz allfälliger Verhaltensschwierigkeiten immer verstanden und akzeptiert gefühlt hatte.

Interviewanalyse Fall C

Tab. 17 Interviewanalyse C Fördernde u. hemmende Faktoren im Unterricht

Oberkategorie 1	Unterricht
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterricht enthält persönlich ansprechende Lerninhalte. • Der Unterricht umfasst Anteile körperlicher Bewegung, auch in der Natur. • Das Unterrichtssetting enthält Partner- und Gruppenarbeiten.
hemmend:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterricht enthält Lerninhalte, die keinen Sinn stiften. • Im Unterricht findet Lernen im Gleichschritt statt.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
fördernd:	• Der Unterricht enthält Anforderungen zum Leistungsansporn.
hemmend:	• Der Unterricht enthält komplexe Lerninhalte.

Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterricht enthält Lerninhalte, die spannend wirken. • Der Unterricht bietet interessante, herausfordernde Lerntätigkeiten.
hemmend:	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenhänge des Lerngegenstands sind nicht verständlich. • Der Unterricht bietet keine Spannung.

Tab. 18 **Interviewanalyse C** Fördernde u. hemmende Faktoren des Verhaltens von Lehrpersonen

Oberkategorie 2	Verhalten der Lehrperson
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	• Die Lehrperson lässt die Lernenden mitbestimmen.
hemmend:	- keine Aussage
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
	- keine Aussage
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
fördernd:	• Die Lehrperson sorgt für Ruhe im Klassenzimmer.
hemmend:	- keine Aussage

Tab. 19 **Interviewanalyse C** Fördernde u. hemmende Faktoren von Einzelmaßnahmen im Unterricht

Oberkategorie 3	Einzelmaßnahmen im Unterricht
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson vereinbart mit dem Lernenden Abmachungen und spezifische Signale. • Die Lehrperson bringt Verständnis für die spezifischen Probleme des Lernenden auf.
hemmend:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson unternimmt keine unterstützenden Massnahmen bei Lernschwierigkeiten. • Der Lehrperson fehlt die Zeit oder sie ist zu beschäftigt, um unterstützende Einzelmaßnahmen durchzuführen.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt motivierten Einsatz bei der Durchführung unterstützender Einzelmaßnahmen • Die Lehrperson zeigt Geduld bei der Durchführung unterstützender Einzelmaßnahmen.
hemmend:	- keine Aussage
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
	- keine Aussage

Tab. 20 **Interviewanalyse C** Fördernde u. hemmende Faktoren des Lernumfelds

Oberkategorie 4	Lernumfeld
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
	- keine Aussage

<p>Unterkategorie 2 Selbstkontrolle</p> <p>fördernd: • Der Lernende hat einen Sitznachbar, der sich ruhig verhält. • Im Schulzimmer herrscht, v. a. beim Lernen komplexer Sachverhalte, eine ruhige Arbeitsatmosphäre.</p> <p>hemmend: - keine Aussage</p>
<p>Unterkategorie 3 Aufmerksamkeitskontrolle</p> <p>fördernd: - keine Aussage</p> <p>hemmend: • Der Lernende erhält einen Sitzplatz am Fenster. • Die MitschülerInnen verhalten sich zu laut.</p>

Tab. 21 **Interviewanalyse C** Fördernde u. hemmende Faktoren durch Beziehungen zu Mitschülern

<p>Oberkategorie 5 Beziehungen zu Mitschülern</p>
<p>Unterkategorie 1 Interesse und Motivation</p> <p>fördernd: - keine Aussage</p> <p>hemmend: • Der Lernende erfährt Ausgrenzung von Seiten der Mitschüler.</p>
<p>Unterkategorie 2 Selbstkontrolle</p> <p>- keine Aussage</p>
<p>Unterkategorie 3 Aufmerksamkeitskontrolle</p> <p>fördernd: - keine Aussage</p> <p>hemmend: • Der Sitznachbar ist ein guter Kollege, der jedoch ablenkend wirkt.</p>

Vergleich Interview- und Kurzfragebogenanalyse Fall C

Bei der Durchsicht der Interviewanalyse zeigt sich, dass fördernde und hemmende Umweltfaktoren von ihrer Anzahl her in etwa gleichem Masse vorkommen, was der gleichmässigen Verteilung der Ressourcen in der Kurzfragebogenanalyse entspricht. Ausserdem enthält die Kategorie *Verhalten der Lehrperson* ausschliesslich fördernde Faktoren, was als Bestätigung der in der Kurzfragebogenanalyse angenommenen guten Begleitung des Teilnehmers durch seine Lehrpersonen angesehen werden kann.

Fall D

Situationsübersicht Fall D

Beim Teilnehmer handelt es sich um einen jungen Erwachsenen von achtzehn Jahren, welcher zum Zeitpunkt des Interviews ein schulisches Brückenangebot besuchte und auf der Suche nach einer passenden Lehrstelle war. Die Kontaktaufnahme erfolgte über eine Studienkollegin der Verfasserin, welche den Jugendlichen durch ihre berufliche Tätigkeit persönlich kennen gelernt hatte. Die Durchführung des Interviews konnte in einem Kaffee in Wohnortnähe des Teilnehmers organisiert werden und dauerte insgesamt etwa dreissig Minuten.

Beim Teilnehmer erfolgte im Laufe seiner Vorschulzeit eine fachärztliche Diagnose von ADHS und es wurde darauf eine medikamentöse Therapie mit Metylphenidat eingeleitet. Da der Teilnehmer jedoch teilweise unter starken Nebenwirkungen der Medikation gelitten hatte, wurde die Pharmakotherapie lediglich sporadisch durchgeführt. Schlussendlich bewog dies den Teilnehmer, inzwischen gänzlich auf eine Medikation zu verzichten.

Analyse des Kurzfragebogens Fall D

Abb. 7 Fall D: Einschätzung grundlegender Ressourcen

Bei der Betrachtung von Abbildung 7 ziehen vor allem die gut ausgefüllten Ressourcenfelder der Lehrpersonen die Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl eigene Ressourcen und die des Unterrichts eher durchschnittlich eingeschätzt werden, besuchte der Teilnehmer die Schule in den meisten Fällen gern. Es besteht somit die Möglichkeit, dass die gute Begleitung der Lehrpersonen positiv auf die allgemeine Schulmotivation des Teilnehmers gewirkt haben könnte.

Interviewanalyse Fall D

Tab. 22 Interviewanalyse D Fördernde u. hemmende Faktoren im Unterricht

Oberkategorie 1	Unterricht
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterricht enthält persönlich ansprechende Lerninhalte. • Der Unterricht umfasst Anteile körperlicher Bewegung.
hemmend:	- keine Aussage
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
- keine Aussage	

Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
fördernd:	• Der Unterricht enthält Lerninhalte, die interessieren.
hemmend:	- keine Aussage

Tab. 23 *Interviewanalyse D Fördernde u. hemmende Faktoren des Verhaltens von Lehrpersonen*

Oberkategorie 2	Verhalten der Lehrperson
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	• Die Lehrperson verfügt über eine gewisse Toleranz gegenüber Unterrichtsstörungen.
hemmend:	• Die Lehrperson stellt zu hohe Massstäbe an die Lernenden. • Die Lehrperson erzeugt Leistungsdruck. • Die Lehrperson führt die Klasse zu autoritär.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
	- keine Aussage
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
	- keine Aussage

Tab. 24 *Interviewanalyse D Fördernde u. hemmende Faktoren von Einzelmaßnahmen im Unterricht*

Oberkategorie 3	Einzelmaßnahmen im Unterricht
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation
fördernd:	• Die Lehrperson lobt den Lernenden. • Die Lehrperson unterstützt den Lernenden bei Lernschwierigkeiten. • Die Lehrperson zeigt Geduld bei der Durchführung unterstützender Einzelmaßnahmen. • Die Lehrperson bietet dem Lernenden herausfordernde Zusatzarbeiten an.
hemmend:	• Die Lehrperson bestimmt über die medikamentöse Therapie des Lernenden. • Die Lehrperson nimmt zu wenig Rücksicht auf spezifische Verhaltensproblematiken des Lernenden.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle
fördernd:	• Die Lehrperson bietet bei Erklärungen unterschiedliche Lösungswege an. • Die Lehrperson zeigt Geduld bei der Durchführung unterstützender Einzelmaßnahmen.
hemmend:	- keine Aussage
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle
fördernd:	• Die Lehrperson weist dem Lernenden einen ruhigen Sitzplatz zu.
hemmend:	- keine Aussage

Tab. 25 **Interviewanalyse D Fördernde u. hemmende Faktoren des Lernumfelds**

Oberkategorie 4	Lernumfeld
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation - keine Aussage
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle fördernd: <ul style="list-style-type: none"> • Der Lernende erhält einen Sitzplatz neben dem Lehrerpult. • Im Schulzimmer herrscht eine ruhige Arbeitsatmosphäre. hemmend: - keine Aussage
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle fördernd: • Der Lernende erhält einen Sitzplatz in der hintersten Reihe. hemmend: - keine Aussage

Tab.26 **Interviewanalyse D Fördernde u. hemmende Faktoren durch Beziehungen zu Mitschülern**

Oberkategorie 5	Beziehungen zu Mitschülern
Unterkategorie 1	Interesse und Motivation fördernd: - keine Aussage hemmend: <ul style="list-style-type: none"> • Gegenüber dem Sitznachbar besteht eine persönliche Abneigung. • Der Lernende fühlt sich gegenüber seinen MitschülerInnen in einer Sonderstellung.
Unterkategorie 2	Selbstkontrolle fördernd: • Der Lernende führt Partnerarbeiten mit guten Kollegen durch. hemmend: - keine Aussage
Unterkategorie 3	Aufmerksamkeitskontrolle - keine Aussage

Vergleich Interview- und Kurzfragebogenanalyse Fall D

Bei näherer Betrachtung der Interviewanalyse fällt auf, dass die Kategorie *Verhalten der Lehrperson* die höchste Anzahl hemmender Umweltfaktoren enthält, jedoch in der Kategorie *Einzelmassnahmen im Unterricht* am meisten fördernde Umweltfaktoren zu zählen sind. Die Annahme einer durchgehend guten Begleitung der Lehrpersonen, welche in der Kurzfragebogenanalyse ersichtlich wird, kann demzufolge nicht bestätigt, sondern eher als unterschiedlich ausgeprägt gewertet werden.

4.5.6 Häufigkeitsanalyse der Interviewinterpretationen

Als Schlusspunkt des Kapitels soll eine Häufigkeitsanalyse der Interpretationen aus den vier Interviews Aufschluss über die Dringlichkeit der fördernden und hemmenden schulischen Umweltfaktoren geben. Die Abbildungen 8-10 verdeutlichen zwei- bis vierfach vorkommende Interpretationen, welche im Hinblick auf die Faktoren des Lernerfolgs analysiert werden.

Abb. 8 Häufigkeitsanalyse im Hinblick auf Lernmotivation und -interesse

Abb. 9 Häufigkeitsanalyse im Hinblick auf Selbstkontrolle

Abb. 10 Häufigkeitsanalyse im Hinblick auf Aufmerksamkeitskontrolle

5 ERGEBNISSE

5.1 Darstellung der Ergebnisse

Auf der Grundlage der geltenden Fragestellung werden als Forschungsergebnisse der vorliegenden Arbeit die Resultate der Datenanalyse, welche in den Tabellen 7-26 dargestellt sind, eingesetzt. Dabei kann aus der Häufigkeitsanalyse der Interviewinterpretationen und im Hinblick auf den Lernerfolg eine Abstufung der Dringlichkeit fördernder und hemmender schulischer Umweltfaktoren abgeleitet werden. Diese Ergebnisse werden nun kurz beschrieben und im Rahmen einer Zusammenfassung dargestellt, wobei die Zahlen in den Klammern die Anzahl der Interpretationshäufigkeit wiedergeben.

Für die Förderung von Lernmotivation und -interesse stehen persönlich ansprechende Lerninhalte an erster Stelle (4), dicht gefolgt von körperlicher Bewegung im Unterricht und dem Lob der Lehrperson (3). Ausserdem wirken das Verständnis der Lehrperson und ihr partnerschaftlicher Umgang mit den Lernenden (2) förderlich auf die Entwicklung von Lernmotivation und -interesse. Lerninhalte, die keinen persönlichen Sinn stiften (2), gelten hingegen als hemmende Faktoren für Lernmotivation und -interesse.

Als fördernd für die Selbstkontrolle können die Geduld und das Verständnis der Lehrperson (2), die Möglichkeit der Besprechung des Lernstoffs (2), Leistungsansporn (2) und eine ruhige Arbeitsatmosphäre (2) eingesetzt werden. Lerninhalte, welche nicht interessieren wirken jedoch hemmend auf die Anwendung von Selbstkontrolle (2).

An erster Stelle der fördernden Faktoren für die Aufmerksamkeitskontrolle stehen Lerninhalte, die interessieren (4). Die Aufmerksamkeitskontrolle wird jedoch recht stark durch einen guten Kollegen als Sitznachbar, der ablenkend wirkt (3), gehemmt. Daneben erfährt die Aufmerksamkeitskontrolle eher hemmende Wirkung durch das Nichtverstehen von Zusammenhängen des Lerngegenstands (2) und durch das laute Verhalten der MitschülerInnen (2).

5.2 Beschreibung der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung

Um sich die geltende Forschungsfrage und die zugehörigen Unterfragen, welche in Kapitel 2 gestellt wurden, nochmals zu verdeutlichen, werden sie hiermit in entsprechendem Wortlaut nochmals aufgeführt. Anschliessend wird eine Beschreibung der Ergebnisse im Hinblick auf eine Beantwortung der aufgeführten Fragen ins Auge gefasst.

Hauptfragestellung:

Welche schulischen Umweltfaktoren betrachten Jugendliche und junge Erwachsene mit ADHS aus der Retrospektive als fördernd beziehungsweise als hemmend für ihren schulischen Lernerfolg?

Die Datenanalyse (s. S. 37-52) enthält eine Darstellung schulischer Umweltfaktoren, welche Jugendliche aus der Retrospektive als fördernd beziehungsweise hemmend für ihren schuli-

schen Lernerfolg betrachten. Aufgrund des Umfangs der Analyseergebnisse wird hiermit auf eine erneute Aufzählung verzichtet. Für die Beantwortung der Hauptfragestellung wird deshalb auf die vorliegenden Analyseresultate der Tabellen 7-26 und auf die Ergebnisse der Häufigkeitsanalyse (s. S. 52-53) verwiesen.

Unterfragen:

- Warum wird ADHS bei Kindern oft erst im schulischen Kontext erkannt?

Bei drei von vier Interviewteilnehmern wurde ADHS bereits in der Vorschule diagnostiziert. Die Teilnehmer wiesen dabei darauf hin, dass die Symptome von ADHS einerseits durch exzessives Herumspringen oder -hüpfen (Hyperaktivität) und andererseits durch Mühe beim Zuhören (Unaufmerksamkeit) von der Kindergartenlehrperson erkannt worden waren. Der Vergleich der Kinder im Unterrichtsetting kann demzufolge dazu führen, auffällige Verhaltensweisen festzustellen.

- Welche methodisch-didaktischen Konzeptionen werden als förderlich für das Lernen erlebt?

Die Hälfte der Befragten gibt an, dass sich Partnerarbeit förderlich auf ihren Lernerfolg auswirkt, wobei eine freundschaftliche Beziehung zum Lernpartner dies noch zu unterstützen vermag. Ausserdem geben zwei von vier Teilnehmern an, sich im Setting des Werkstattunterrichts etwas verloren gefühlt zu haben und einer der Teilnehmer erwähnt, dass er da mit der Arbeit nicht optimal vorwärts gekommen sei. Schlussendlich erwähnt ein Teilnehmer das Lernen im Gleichschritt, welches sich hemmend auf seinen Lernerfolg ausgewirkt habe und ein anderer Teilnehmer fühlte sich optimal unterstützt, indem die Lehrperson während des Arbeitsprozesses lösungsorientierte Fragen stellte.

- Welche Rolle spielen Interaktionen im Unterricht?

Den Interaktionen der Lehrpersonen schreiben alle vier Teilnehmer eine weitreichende Wirkung zu. An erster Stelle steht das Lob der Lehrperson, das drei von vier Teilnehmern als sehr motivierend für ihr schulisches Lernen empfinden. Ausserdem sind das Verständnis und die Geduld der Lehrpersonen nochmals hervorzuheben, da diese Faktoren in der Interviewanalyse immer wieder zum Vorschein kommen. Zusätzlich macht ein Teilnehmer darauf aufmerksam, dass sich die Anwendung spezifischer Signale, welche die Lehrperson vorgängig mit ihm abgemacht hatte, fördernd auf seinen Lernerfolg ausgewirkt habe.

- Was ist bei der Sitzordnung zu beachten?

Die Betrachtung der Analyseergebnisse ergibt in diesem Hinblick kein eindeutiges Bild. Die Teilnehmer nennen präferierte Sitzplätze in der vordersten Reihe, direkt neben dem Lehrerpult oder in der hintersten Reihe. Drei von vier Teilnehmer beurteilen einen Sitzplatz neben einem Kollegen, der ablenkend wirkt als beziehungsfördernd, jedoch als hemmend in Bezug auf ihren Lernerfolg.

6 DISKUSSION

6.1 Evaluation der Ergebnisse vor theoretischem Hintergrund

Im Folgenden wird ein Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit den theoretischen Erkenntnissen über förderliche schulische Umweltfaktoren (s. S. 16-18) vorgenommen und in den Tabellen 27-31 einander gegenübergestellt. Im Anschluss der Tabellen folgt jeweils eine kurze Interpretation der wichtigsten Aussagen der Tabelleninhalte. Dabei wird auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hingewiesen oder es werden weitere theoretische Verknüpfungen hergestellt. Da die Oberkategorie 5 *Beziehungen zu Mitschülern* auf induktivem Wege während der Untersuchung entstanden ist, wird diese Kategorie mit ausgewählten theoretischen Erkenntnissen der Reformpädagogik verknüpft und hiermit in folgender Tabelle 31 neu integriert.

Tab. 27 **Unterricht** Gegenüberstellung theoretische Erkenntnisse und Ergebnisse

Kategorie 1 Unterricht		Förderliche schulische Umweltfaktoren
Theoretische Erkenntnisse	Untersuchungsergebnisse	
<p>• Strukturierung des Unterrichts: Speziell auf den Umweltfaktor des Unterrichts bezogen, ist anzufügen, dass für Kinder mit einer ADHS dessen klare Strukturierung als Vorteil gewertet wird (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 31).</p>	<p>• Im Unterricht findet eine Verknüpfung theoretischer und praktischer Lerninhalte statt.</p>	
<p>• Differenzierung des Unterrichts: Daneben wird ausserdem eine vermehrte Unterrichtsdifferenzierung als lernförderlich eingestuft (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 31).</p>	<p>• Der Unterricht bietet Möglichkeiten für praktische und kreative Arbeiten. • Der Unterricht umfasst Anteile körperlicher Bewegung. • Der Unterricht hält Situationen des spielerischen Lernens und des Wettkampfes bereit. • Der Unterricht bietet interessante, herausfordernde Lerntätigkeiten. • Der Unterricht enthält Anforderungen zum Leistungsansporn. • Es kommen Unterrichtssituationen vor, die unterhalten. • Das Unterrichtssetting enthält Partner- und Gruppenarbeiten.</p>	
<p>Individualisierung des Unterrichts: Eckert (2009) verweist ausserdem auf die Notwendigkeit der individuellen Förderung von Kindern mit spezifischen Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten. Die Autorin bezieht Kinder mit ADHS in ihre Ausführungen mit ein und betont unter anderem, dass die Lehrperson von den Stärken und Interessen des Kindes ausgehen soll, um damit seine Lernmotivaton zu wecken (vgl. Meyer, 2009, S. 91).</p>	<p>• Der Unterricht enthält persönlich ansprechende Lerninhalte. • Der Unterricht enthält Lerninhalte, die interessieren. • Der Unterricht enthält Lerninhalte, die spannend wirken. • Es existieren Unterrichtssituationen, die Eigenaktivität und -kreativität erfordern. • Der Unterricht enthält Raum für eigene Projekte. • Der Unterricht enthält Lerninhalte, die Spass machen. • Der Unterrichtsgegenstand weckt die Neugierde.</p>	

Der hohe Anteil der Untersuchungsergebnisse zu einer vermehrten Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts macht deutlich, dass diese Unterrichtselemente als Hauptbestandteil in der schulischen Förderung von Kindern mit ADHS gelten. Hauptsächlich ist der Einbezug der Individualisierung nach persönlichen Interessen angezeigt, da Lernende mit ADHS auf Lerninhalte, die auf sie persönlich interessant wirken, in überwiegender Masse anzusprechen scheinen. Diese Erkenntnis stützt ausserdem eine Darstellung neuester Forschungsergebnisse über Kinder mit ADHS in der Zeitschrift *heilpädagogik aktuell*. In diesem Artikel bestätigt Seewald (2011), dass ein Kind mit ADHS im Unterricht konzentrierter lernt, wenn der Lerngegenstand das persönliche Interesse zu wecken vermag (vgl. Seewald, 2011, S. 3).

Tab. 28 **Verhalten der Lehrperson** Gegenüberstellung theoretische Erkenntnisse und Ergebnisse

Kategorie 2	
Verhalten der Lehrperson	Förderliche schulische Umweltfaktoren
Theoretische Erkenntnisse (vgl. Julius; zitiert nach Lauth & Naumann, 2009, S. 39 - 40)	Untersuchungsergebnisse
Klassenmanagement: • Verbindliche Regeln (ev. mit der Klasse erarbeitet) Konsequenzen bei Regelverstössen mit steigendem ‚Härtegrad‘ [ursprünglich von Slavin eingeführt, Anm. d. Verf.]: 1. Nonverbale Hinweise 2. Positive Verstärkung regelkonformen Verhaltens 3. Auf das Verhalten bezogene verbale Ermahnungen 4. Mittelmässig unangenehme Bestrafung, die direkt an wiederholte Regelübertretungen anschliesst.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson lässt die Klasse bei Unterrichtsregeln mitbestimmen. • Die Lehrperson lässt die Lernenden mitbestimmen. • Die Lehrperson pflegt einen partnerschaftlichen Umgang mit den Lernenden. • Die Lehrperson verfügt über eine gewisse Toleranz gegenüber Unterrichtsstörungen.
• Allgegenwärtigkeit Die Lehrperson bemerkt jederzeit, was sich im Unterrichtsraum abspielt.	• Die Lehrperson führt die Klasse ruhig, aber konsequent.
• Überlappung Die Lehrperson umgeht Disziplinprobleme ohne Unterbrechung des Unterrichtsflusses.	- keine Interpretationen vorhanden
• Flüssigkeit Die Unterrichtsabläufe folgen nahtlos aufeinander.	- keine Interpretationen vorhanden
• Gruppenfokussierung Die Lehrperson bezieht alle Lernenden in das Unterrichtsgeschehen mit ein.	- keine Interpretationen vorhanden

Es scheint so, als ob für Lernende mit ADHS geltende Unterrichtsregeln vermehrt persönlichen Sinn stiften und eine stärkere Wirkung besitzen, wenn sie gemeinsam mit der Klasse erarbeitet worden sind. Ausserdem wünschen sich Lernende mit ADHS eine allgegenwärtige Lehrperson, die eine konsequente Führungsrolle übernimmt, sich jedoch gleichzeitig in einer

demokratischen Haltung gegenüber der Klasse zeigt. Vermutlich sind zu den restlichen Positionen der *Überlappung*, der *Flüssigkeit* und der *Gruppenfokussierung* keine Untersuchungsergebnisse vorhanden, da diese Verhaltensweisen aufgrund ihrer Detailhaftigkeit nicht mehr erinnert werden konnten.

Tab. 29 **Einzelmassnahmen** Gegenüberstellung theoretische Erkenntnisse und Ergebnisse

Kategorie 3	
Einzelmassnahmen im Unterricht	Förderliche schulische Umweltfaktoren
Theoretische Erkenntnisse (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 44 - 45)	Untersuchungsergebnisse
<ul style="list-style-type: none"> • Aufforderung des Kindes zum lauten Denken: Z. B. Anweisungen wiederholen, Vorgehensweise in eigenen Worten erklären 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson unterstützt den Lernenden durch das Stellen von lösungsorientierten Fragen. • Die Lehrperson bietet bei Erklärungen unterschiedliche Lösungswege an.
<ul style="list-style-type: none"> • Lernen am Modell: Übernahme von Verhaltensweisen durch Beobachtung von Vorbildern 	- keine Interpretationen vorhanden
<ul style="list-style-type: none"> • Vorausschauende Lenkung: Mögliche Schwierigkeiten im Voraus einschätzen und möglichst optimal umschiffen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Ablenkung des Lernenden greift die Lehrperson steuernd ein. • Bei Überaktivität wirkt die Lehrperson beruhigend auf den Lernenden ein. • Die Lehrperson vereinbart mit dem Lernenden Abmachungen und spezifische Signale.
<ul style="list-style-type: none"> • Problemdifferenzierung: Positive Sichtweise, Störverhalten nicht personifizieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson besitzt eine positive Grundhaltung. • Die Lehrperson bringt Verständnis für die spezifischen Probleme des Lernenden auf. • Die Lehrperson begegnet der Persönlichkeit des Lernenden mit Akzeptanz.
<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Fördermassnahmen: Lernlücken erkennen und beheben 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt motivierten Einsatz bei der Durchführung unterstützender Einzelmassnahmen. • Die Lehrperson zeigt Geduld bei der Durchführung unterstützender Einzelmassnahmen. • Die Lehrperson bietet dem Lernenden herausfordernde Zusatzarbeiten an. • Der Lernende wird im ergänzenden Stützunterricht zusätzlich gefördert.
<ul style="list-style-type: none"> • Individueller Verstärkerplan: Reflexion der Zielerreichung und Belohnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson lobt den Lernenden.

Die hohe Anzahl der Untersuchungsergebnisse deutet darauf hin, dass sich Einzelmassnahmen im Unterricht für Lernende mit ADHS als überaus hilfreich erweisen. Dabei schätzen die Lernenden mit ADHS eine problemdifferenzierende und geduldige Unterstützung von Seiten der Lehrperson in besonderem Masse. Im Sinne einer Verstärkung sprechen Lernende mit ADHS ausserdem auf ernst gemeintes Lob der Lehrperson sehr gut an.

Tab. 30 **Lernumfeld** Gegenüberstellung theoretische Erkenntnisse und Ergebnisse

Kategorie 4	
Lernumfeld	Förderliche schulische Umweltfaktoren
Theoretische Erkenntnisse (vgl. Schröder, 2006, S. 62)	Untersuchungsergebnisse
• Arbeitsplatz mit reduzierter Ablenkungsgefahr: Optimal in der Nähe der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Der Lernende erhält einen Sitzplatz in der vordersten Reihe. • Der Lernende erhält einen Sitzplatz neben dem Lehrerpult. • Der Lernende erhält einen Sitzplatz in der hintersten Reihe. • Der Lernende erhält einen Sitzplatz am Rand des Schulzimmers neben nur einem Sitznachbar.
• Sitznachbar, der eine positive Modellfunktion einnimmt	<ul style="list-style-type: none"> • Der Lernende hat einen Sitznachbar, der ihm bei Fragen Auskunft geben kann. • Der Lernende hat einen Sitznachbar, dem er seine Unterstützung anbieten kann. • Der Lernende hat einen Sitznachbar, der sich ruhig verhält.
• Übersichtlichkeit im Schulzimmer: Strukturierte Einrichtung des Schulzimmers, Ordnung am Arbeitsplatz	- keine Interpretationen vorhanden
• Niedriger Lärmpegel während des Unterrichts	<ul style="list-style-type: none"> • Es herrscht Betrieb im Klassenzimmer, der zum Lernen anregt. • Während Stillarbeiten wird phasenweise Musik gehört. • Im Schulzimmer herrscht, v. a. beim Lernen komplexer Sachverhalte, eine ruhige Arbeitsatmosphäre.
• Rückzugsort im Klassenzimmer: Rückzugsecke, die für ruhiges Lernen bestimmt ist	- keine persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer vorhanden

Die Untersuchungsergebnisse zum *Arbeitsplatz*, *Sitznachbar* und *Lärmpegel* erweisen sich als äusserst heterogen und weisen deshalb zu den theoretischen Erkenntnissen nur teilweise Gemeinsamkeiten auf. Im Hinblick auf das Lernumfeld scheint es so, als ob Lernende mit ADHS unterschiedlich ausgeprägte Bedürfnisse mitbringen, auf welche mit individuellen Anpassungen reagiert werden sollte.

Tab. 31 **Beziehungen zu Mitschülern** Gegenüberstellung theoretische Erkenntnisse und Ergebnisse

Kategorie 5	
Beziehungen zu Mitschülern Förderliche schulische Umweltfaktoren	
Theoretische Erkenntnisse	Untersuchungsergebnisse
<p>• Reformpädagogik / Maria Montessori: „Montessoris Vorstellung nach ist das Kind von Natur aus ein aktives, neugieriges und die Umwelt erforschendes Wesen, das seine Lernprozesse selbständig steuert - wenn man es nur lässt“ (Waldschmidt, 2010, S. 43). Demzufolge beobachtet Montessori in einer selbständigen Steuerung der Lernprozesse auch einen Anstieg des Lerninteresses des einzelnen Kindes.</p> <p>Diese Selbststeuerung soll nach Montessori auch in der freien Wahl der Lernpartner verwirklicht werden. „Das Kind kann sich [in einer entwicklungs-mässig passenden Lernumgebung] frei bewegen, die Zeitspanne seiner Arbeit und seine Kooperationspartner selbst wählen“ (Waldschmidt, 2010, S. 57).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppenarbeiten dürfen mit guten Kollegen durchgeführt werden. • Der Lernende führt Partnerarbeiten mit guten Kollegen durch.

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse weisen auf eine Optimierung der Lernmotivation und der Selbststeuerung hin, wenn Lernende mit ADHS mit ihrem Lernpartner in einer guten Beziehung stehen. Dieses Resultat kann mit Grundsätzen der Reformpädagogik und mit Vorgaben Maria Montessoris in Verbindung gebracht werden.

Nach Montessori besitzt die Eigenaktivität des Kindes und seine autonome Organisation der Lernprozesse eine positive Wirkung auf die Lernmotivation und damit auch auf die angewendete Konzentration des Kindes (vgl. Waldschmidt, 2010, S. 50). Der scheinbare Zusammenhang zwischen Lernerfolg und befreundetem Lernpartner im kooperativen Unterricht könnte bei Kindern mit ADHS auch auf das vermehrte Ansprechen bei persönlichem Interesse (s. S. 56) zurück geführt werden. Mit dem Unterschied, dass hier nicht der Lerngegenstand sondern die Beziehung zum Mitschüler im Zentrum des Interesses steht.

6.2 Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis

In erster Linie lassen die Untersuchungsergebnisse den Rückschluss zu, dass Unterrichtsinhalte, wenn immer möglich, die Interessen der Kinder mit ADHS berücksichtigen sollten. Die Hürde stellt sich hier jedoch in den Vorgaben des Lehrplans dar, welche dies nicht durchgängig zulassen. Trotzdem könnte in einer ausbalancierten Mischung von herkömmlichen und offenen Formen des Unterrichts, beispielsweise in der Durchführung eigener Projekte, vermehrt auf die individuellen Interessen der Lernenden eingegangen werden. Als weiterer wichtiger Punkt ist in der Unterrichtsmethodik das offensichtlich erhöhte Bewegungsbedürfnis der Kinder mit ADHS zu berücksichtigen. Diesem Anspruch könnte mit einer ausgewoge-

nen Rhythmisierung des Unterrichts und mit dem Einbezug von Bewegungspausen begegnet werden.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Lehrperson stellt jedoch die Herstellung einer vertrauensvollen Beziehung zu Kindern mit ADHS dar. Auf Schwierigkeiten sollte mit Verständnis und einem langen Atem reagiert werden. Um dem Kind Regeleinhaltenen zu erleichtern, könnte es für die Praxis hilfreich sein, mit ihm vorgängig Signale abzumachen, welche während des Unterrichts durch wirksame kurze Gesten angewandt werden können. Dies erleichtert es ausserdem, einen durchgehenden Unterrichtsfluss einzuhalten.

Da einige Kinder mit ADHS in verstärktem Masse positiv auf das Lob der Lehrperson reagieren, könnte sich der Einsatz eines Verstärkerplans als sinnvoll erweisen. Mit dem Kind könnten vorgängig Ziele abgemacht werden, bei dessen Erreichung es einen Token, in Form eines Punktes oder Sterns, erhält. Dieser Plan müsste jedoch individuell getestet und auf die Reaktion des Kindes abgestimmt werden.

Bei der Wahl des Sitzplatzes des Kindes mit ADHS sind seine individuellen Bedürfnisse nach Ruhe aber auch nach Besprechung des Lernstoffes zu berücksichtigen. Wichtig scheint dabei, dass die Bedingungen der Lernumgebung dem Kind helfen sollten, seine Aufmerksamkeitskontrolle aufrecht zu erhalten. Dabei ist die Ablenkungsgefahr im Blick zu behalten, welche möglichst zu minimieren ist. Obwohl das Kind sehr gern neben seinem besten Freund sitzt, scheint sich diese Variante im Hinblick auf die Aufmerksamkeit des Kindes mit ADHS nicht zu bewähren, da es durch die Gespräche vermehrt vom Unterrichtsgeschehen abgelenkt wird.

6.3 Rückblick

6.3.1 Kritische Reflexion der Ergebnisse

Die vorliegende Forschung hat eine umfangreiche Sammlung von Anhaltspunkten hervorgebracht, welche aus Sicht von vier Betroffenen als grundlegend für eine erfolgreiche schulische Förderung bei ADHS gilt. Da die Ergebnisse auf einer kleinen Stichprobe in Form von Einzelfallstudien beruhen, können die gegenwärtigen Resultate nur begrenzt und in einem durchgehenden Dialog mit bestehenden theoretischen Erkenntnissen verallgemeinert werden. Wären die Interviews mit anderen Teilnehmern durchgeführt worden, hätten die Ergebnisse nochmals eine Erweiterung oder eine Veränderung erfahren. Nach Ansicht der Verfasserin können jedoch die Ergebnisse, welche aus der vorgenommenen Häufigkeitsanalyse drei- oder vierfach resultieren, als Hinweis für eine breitere Gültigkeit dieser Tatbestände angesehen werden. Andererseits verweist gerade die Unterschiedlichkeit der Ergebnisse auf die Individualität des einzelnen Kindes. Eine Erkenntnis ist demzufolge, dass Kinder mit ADHS wohl dieselbe Diagnose haben, jedoch immer auch ihre unverwechselbare Persönlichkeit und ihre unter Umständen sehr differierenden Stärken und Schwächen mitbringen.

Nachdem eine Gegenüberstellung der Ergebnisse der vorliegenden Forschung mit den theoretischen Erkenntnissen erfolgt ist, kann festgestellt werden, dass sich die beiden Sachlagen praktisch kongruent darstellen. Insofern kann der grösste Teil der aktuellen Resultate als Bestätigung für bestehende Vorlagen angesehen werden. Einzig beim Umweltfaktor des Lernumfelds weisen die vorliegenden Forschungsergebnisse in eine andere Richtung. Während theoretische Erkenntnisse ein eher ruhiges Setting in der Nähe der Lehrperson als förderlich bezeichnen, zeigen sich die aktuellen Resultate teilweise in gegensätzlichen Facetten. Es kann demzufolge vorkommen, dass Lernende mit ADHS anregenden Betrieb in Sprechtonlautstärke im Schulzimmer bevorzugen und es schätzen, wenn sie in der hintersten Reihe in grösserer Entfernung zur Lehrperson sitzen können. Nach Meinung der Verfasserin spielen im Lernumfeld eines Schulzimmers eine unüberschaubare Anzahl von Faktoren mit, beispielsweise sind hier die Beziehungen zu den MitschülerInnen nochmals hervorzuheben, sodass es schwierig wird, allgemeine Massstäbe für Kinder mit ADHS zu entwerfen. Dies würde hiermit eher die vorliegenden Ergebnisse unterstreichen, welche auf individuell abgestimmte Anpassungen im Lernumfeld für das Kind mit ADHS hinweisen.

6.3.2 Kritische Reflexion der Methodenwahl

Die Anwendung des vorgeschalteten Kurzfragebogens erwies sich einerseits als sinnvoll, um die Jugendlichen bereits vor dem Interview mit dem Gesprächsinhalt vertraut zu machen und um den Interviewtermin nochmals abzusichern. Andererseits bewährte sich die Datenermittlung durch den Kurzfragebogen auch für Forschungszwecke, da in der darauf folgenden Analyse darauf zurück gegriffen werden konnte. Die Datenanalyse des Kurzfragebogens ermöglichte schliesslich einen Überblick über die Ressourcenverteilung der schulischen Umweltfaktoren, womit die individuellen Rahmenbedingungen der Jugendlichen nochmals unterstrichen werden konnten.

Im vorliegenden Forschungsdesign lag das Hauptgewicht der Datenermittlung jedoch auf der Durchführung von Leitfadeninterviews. Diese Methode erwies sich als sehr geeignet, um mit den Jugendlichen in direkten Kontakt zu kommen und um im Gespräch ihre persönlichen Ansichten zu erfahren, was einen vertieften Einblick in ihre Schulerfahrungen ermöglichte. Die vorbereiteten Leitfadenfragen konnten dabei als Gesprächsstütze und -strukturierung optimal eingesetzt werden. Ausserdem konnten durch die Möglichkeit des Nachfragens einige Ad-hoc Fragen zur Generierung und Steuerung des Gesprächs eingesetzt werden. Gegen Ende der Durchführung konnte bereits einige Übung in der Interviewmethode erworben werden, was sich in einer vermehrten Verwendung von passend platzierten Ad-hoc Fragen in den späteren Interviews zeigt. Obwohl aufgrund der nachträglichen Erhöhung der Stichprobe von drei auf vier Interviewteilnehmer mehr Zeit in deren Fallbearbeitung investiert werden musste, erwies sich diese Entscheidung im Hinblick auf eine breitere Abstützung der

Daten als sinnvoll. Sofern die beschriebene Interviewmethode jedoch bei grösseren Fallzahlen angewendet werden soll, empfiehlt es sich, einen umfangreicheren Zeitrahmen einzuplanen.

6.4 Ausblick

Die vorliegende Forschungsarbeit bezieht sich auf die Perspektive von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ADHS, welche ihre Schulzeit im Rückblick generieren. Da Wahrnehmungen teilweise nur bruchstückhaft erinnert werden konnten, könnte ein vermehrter Gegenwartsbezug über eine Erforschung von Momentaufnahmen jüngerer Schulkinder hergestellt werden. Dabei könnte die Datenermittlung auch über Interviews und Fragebögen, jedoch ausserdem über strukturierte Beobachtung vorgenommen werden. Um den Bedeutungsradius der Forschung im Hinblick auf die schulische Förderung von Kindern mit ADHS noch weiter zu erhöhen, könnten zusätzlich Perspektiven der Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachlehrkräfte mit einbezogen werden. Somit könnten die Ziele einer breiteren Abstützung der Ergebnisse und eines erhöhten Verallgemeinerungsanspruchs erreicht werden.

7 LITERATURVERZEICHNIS

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Anger, E. (Hrsg.). (1990). *Der Brockhaus*. (3. Auflage). Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH.

Banaschewski, T. (2010). Genetik. In H. C. Steinhausen & A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 113-127). Stuttgart: Kohlhammer.

Banaschewski, T. & Rothenberger, A. (2010). Pharmakotherapie mit Stimulanzien bei Kindern und Jugendlichen. In H. C. Steinhausen & A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 289-307). Stuttgart: Kohlhammer.

Beddies, K. (2006). *Vermittlung von Lernstrategien in der Grundschule*. München: Meidenbauer.

Brünken, R. & Seufert, T. (2006). Aufmerksamkeit, Lernen, Lernstrategien. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 27 - 37). Göttingen: Hogrefe.

Döpfner, M. & Rothenberger, A. & Steinhausen, H. C. (2010). Integrative ätiologische Modelle. In H. C. Steinhausen & A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 145-151). Stuttgart: Kohlhammer.

Döpfner, M. & Sobanski, E. (2010). Multimodale Therapie. In H. C. Steinhausen & A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 272-288). Stuttgart: Kohlhammer.

Döpfner, M & Steinhausen, H. C. (2010). Psychosoziale Faktoren. In H. C. Steinhausen & A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 134-144). Stuttgart: Kohlhammer.

Eisert, H. G. (2000). Kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung hyperaktiver Kinder. In H. C. Steinhausen (Hrsg.), *Hyperkinetische Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen* (S. 158-177). (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. (3. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Friedrichsmeier, H. & Mair, M. & Brezowar, G. (2010). *Fallstudien*. (2. Auflage). Wien: Linde.

Görtz-Dorten, A. & Döpfner, M. & Rösler, M. (2010). Fragebögen und Beurteilungsskalen. In H. C. Steinhausen & A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 216-233). Stuttgart: Kohlhammer.

Hasselhorn, M. (2001). Metakognition. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 466 - 471). (2. Auflage). Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Heinrich, H. (2010). Neurofeedback. In H. C. Steinhausen & A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 355-361). Stuttgart: Kohlhammer.

Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. (4. Auflage). München: Reinhardt.

Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (Hrsg.). (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber.

Lauth, G. W. & Grünke, M. & Brunstein, J. C. (Hrsg.). (2004). *Interventionen bei Lernstörungen*. Göttingen: Hogrefe.

Lauth, G. W. & Linderkamp, F. (2000). Diagnostik und Therapie bei Aufmerksamkeitsstörungen. In H. C. Steinhausen (Hrsg.), *Hyperkinetische Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen* (S. 127-157). (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Lauth, G. W. & Naumann, K. (2009). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer*. Weinheim: Beltz.

Mandl, H. & Friedrich, H.F. (Hrsg.). (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse*. (10. Auflage). Weinheim: Beltz.

Mergenthaler, E. (1992). *Die Transkription von Gesprächen*. (3. Auflage). Ulm: Ulmer Textbank.

Meyer, H. (2009). *Was ist guter Unterricht?*. (6. Auflage). Berlin: Cornelsen Scriptor.

Niedermann, A. & Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht*. Luzern: Edition SZH/CSPS.

Ophardt, D. & Thiel, F. (2008). Klassenmanagement als Basisdimension der Unterrichtsqualität. In M. K. W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion* (S. 259-282). (2. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Palmowski, W. (2010). *Nichts ist ohne Kontext. Systemische Pädagogik bei „Verhaltensauffälligkeiten“*. (2. Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen.

Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen*. München: Oldenbourg.

Roessner, V. & Rothenberger, A. (2010). Neurochemie. In H. C. Steinhausen & A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 76-91). Stuttgart: Kohlhammer.

Rothenberger, A. & Neumärker, K. J. (2010). Zur Geschichte der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. In H. C. Steinhausen & A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 11-16). Stuttgart: Kohlhammer.

Schiefele, U. (2004). Förderung von Interessen. In G. W. Lauth & M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen* (S. 134-144). Göttingen: Hogrefe.

Schiefele, U. & Streblow, L. (2006). Motivation aktivieren. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 232-247). Göttingen: Hogrefe.

Scholl, A. (2009). *Die Befragung*. (2. Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbh.

- Schreblowski, S. & Hasselhorn, M. (2006). Selbstkontrollstrategien: Planen, Überwachen, Bewerten. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 151-161). Göttingen: Hogrefe.
- Schröder, A. (2006). *ADS in der Schule. Handreichungen für Lehrerinnen und Lehrer*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schürmann, S. & Döpfner, M. (2010). Psychoedukation. In H. C. Steinhausen & A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 258-271). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schweer, M. K. W. (Hrsg.). (2008). *Lehrer-Schüler-Interaktion*. (2. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Seewald, C. (2011). Mit ADHS: Konzentriert in der Schule. *heilpädagogik aktuell*, 4, 3.
- Stangl, W. (2005). Ritalin und ADHS aus psychologischer Sicht. *SuchtMagazin*, 3, 3-7.
- Steinhausen, H. C. (Hrsg.). (2000). *Hyperkinetische Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen*. (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steinhausen, H. C. (2010). Toxine, Allergene und infektiöse Faktoren. In H. C. Steinhausen & A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 128-133). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steinhausen, H. C. & Rothenberger, A. & Döpfner, M. (Hrsg.). (2010). *Handbuch ADHS*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Trott, G. E. & Wirth, S. (2000). Die Pharmakotherapie der hyperkinetischen Störungen. In H. C. Steinhausen (Hrsg.), *Hyperkinetische Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen* (S. 208-227). (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Vollmeyer, R. (2006). Ansatzpunkte für die Beeinflussung von Lernmotivation. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 223-231). Göttingen: Hogrefe.
- Waldschmidt, I. (2010). *Maria Montessori. Leben und Werk*. (3. Auflage). München: C.H. Beck.

Universität Augsburg. Institut für Medien und Bildungstechnologie (Hrsg.). (2010). *Kommunikative Validierung*. Internet: <http://qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/730> [02.11.2011].

Tasalan, A. (2011). Neurologisches Zentrum Gossau. *Elektroencephalografie (EEG)*. Internet: <http://www.nzg.ch/eeg-elektroencephalographie.html> [29.01.2012].

8 TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1 Erklärungsansätze über die Verursachung von ADHS.....	9-10
Tab. 2 Beschreibungen und Zielsetzungen von Therapien bei ADHS.....	12-13
Tab. 3 Förderliche schulische Umweltfaktoren.....	16-17
Tab. 4 Lernstrategie der Aufmerksamkeitskontrolle.....	20
Tab. 5 Lernstrategien der Selbstkontrolle.....	21
Tab. 6 Lernmotivation und Interesse.....	23
Tab. 7 Interviewanalyse A Fördernde u. hemmende Faktoren im Unterricht.....	39
Tab. 8 Interviewanalyse A Fördernde u. hemmende Faktoren des Verhaltens von Lehrpersonen.....	40
Tab. 9 Interviewanalyse A Fördernde u. hemmende Faktoren von Einzelmassnahmen im Unterricht.....	40
Tab. 10 Interviewanalyse A Fördernde u. hemmende Faktoren des Lernumfelds..	41
Tab. 11 Interviewanalyse A Fördernde u. hemmende Faktoren durch Beziehungen zu Mitschülern.....	41
Tab. 12 Interviewanalyse B Fördernde u. hemmende Faktoren im Unterricht.....	43
Tab. 13 Interviewanalyse B Fördernde u. hemmende Faktoren des Verhaltens von Lehrpersonen.....	43
Tab. 14 Interviewanalyse B Fördernde u. hemmende Faktoren von Einzelmassnahmen im Unterricht.....	44

Tab. 15 Interviewanalyse B Fördernde u. hemmende Faktoren des Lernumfelds..	44
Tab. 16 Interviewanalyse B Fördernde u. hemmende Faktoren durch Beziehungen zu Mitschülern.....	44-45
Tab. 17 Interviewanalyse C Fördernde u. hemmende Faktoren im Unterricht.....	46-47
Tab. 18 Interviewanalyse C Fördernde u. hemmende Faktoren des Verhaltens von Lehrpersonen.....	47
Tab. 19 Interviewanalyse C Fördernde u. hemmende Faktoren von Einzelmassnahmen im Unterricht.....	47
Tab. 20 Interviewanalyse C Fördernde u. hemmende Faktoren des Lernumfelds..	47-48
Tab. 21 Interviewanalyse C Fördernde u. hemmende Faktoren durch Beziehungen zu Mitschülern.....	48
Tab. 22 Interviewanalyse D Fördernde u. hemmende Faktoren im Unterricht.....	49-50
Tab. 23 Interviewanalyse D Fördernde u. hemmende Faktoren des Verhaltens von Lehrpersonen.....	50
Tab. 24 Interviewanalyse D Fördernde u. hemmende Faktoren von Einzelmassnahmen im Unterricht.....	50
Tab. 25 Interviewanalyse D Fördernde u. hemmende Faktoren des Lernumfelds...	51
Tab. 26 Interviewanalyse D Fördernde u. hemmende Faktoren durch Beziehungen zu Mitschülern.....	51
Tab. 27 Unterricht Gegenüberstellung theoretische Erkenntnisse und Ergebnisse..	55
Tab. 28 Verhalten der Lehrperson Gegenüberstellung theoretische Erkenntnisse und Ergebnisse.....	56
Tab. 29 Einzelmassnahmen Gegenüberstellung theoretische Erkenntnisse und Ergebnisse.....	57
Tab. 30 Lernumfeld Gegenüberstellung theoretische Erkenntnisse und Ergebnisse.....	58
Tab. 31 Beziehungen zu Mitschülern Gegenüberstellung theoretische Erkenntnisse und Ergebnisse.....	59

9 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1 Zuordnung der Symptome und zugehöriger Diagnosen zu ICD-10 und DSM-IV.....	7
Abb. 2 Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (vgl. Mayring, 2002, S. 71)..	29
Abb. 3 Ablaufmodell skalierender Strukturierung (vgl. Mayring, 2008, S. 93).....	36
Abb. 4 Fall A: Einschätzung grundlegender Ressourcen.....	38
Abb. 5 Fall B: Einschätzung grundlegender Ressourcen.....	42
Abb. 6 Fall C: Einschätzung grundlegender Ressourcen.....	46
Abb. 7 Fall D: Einschätzung grundlegender Ressourcen.....	49
Abb. 8 Häufigkeitsanalyse im Hinblick auf Lernmotivation und -interesse.....	52
Abb. 9 Häufigkeitsanalyse im Hinblick auf Selbstkontrolle.....	52
Abb. 10 Häufigkeitsanalyse im Hinblick auf Aufmerksamkeitskontrolle.....	52